

BR.03/15.02.2018.

GODIŠNJI BILTEN UDRUŽENJA RODITELJA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI »ISKRA«

ISKRA 2017

Skupština je najviši organ Udruženja i čine ga svi punopravni članovi Udruženja. Skupština se održava jednom godišnje.

Predsjednik Udruženja je Dijana Berić.

Upravni odbor:

Vita Malešević, predsjednik

Tatjana Stojčić, zamjenik predsjednika

Milan Berić, član

Rada Trivić, član

Miloš Grujić, član

Nadzorni odbor:

Mirko Malešević, predsjednik

Slađana Slijepčević, član

Mile Trivić, član

iskra

UDRUŽENJE RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

GODIŠNJI BILTEN
BR.03/15.02.2018.

**ODLIKOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE
MEDALJA ZASLUGA ZA NAROD**

Naši cijenjeni prijatelji i donatori, draga naša djeca i roditelji

Treća godina rada je iza nas, posebna na svoj način kao i prethodne.

Dokazali smo i dokazujemo da smo vrijedni tim prepoznat u našem društvu po istinskom zalaganju za dobrobit naših mališana. Saradnja sa roditeljima i djecom koji se bore u svojoj najtežoj bici, kao rezultat daje njihove osmijehe i zadovoljstvo što nisu sami, a sve to bar za milimetar daje veće šanse za izlječenje.

Teška je godina bila i za naše heroje u bijelim mantilima, na Odjeljenju dječije hematookologije UKC RS, mnogi su mališani dočekani i ispraćeni u nadi da će nastaviti život poput života njihovih vršnjaka. Ali svakako ne smijemo zaboraviti ni naše anđele koji nisu uspjeli da se zборе s teškom bolešću i koji će zauvijek imati svoje mjesto u našim srcima.

Početak godine je obilježen prihvatanjem naše inicijative da bude organizovan vaspitno-obrazovni rad sa djecom školskog uzrasta koja koriste usluge Roditeljske kuće, što je u februaru potvrdila i Narodna skupština RS usvajanjem Zakona o vaspitanju i obrazovanju. Tako da je od 1. septembra počela školska godina i u Roditeljskoj kući.

Svako dijete je jedinstveno i posebno pa tako i njegova želja za školom, ali jedno je sigurno, svaka radnja koja će ga odvrćati od ružne realnosti kao i svako naše ponašanje koje će mu govoriti da se ne razlikuje od druge djece, barem za milimetar će doprinijeti uspješnom izlječenju i oporavku djeteta.

U protekloj godini Roditeljska kuća je radila i ispunjavala svoje osnovne ciljeve s tim da je imala bogatiji sadržaj, vaspitno-obrazovni rad sa djecom školskog uzrasta.

Kao i svake godine obilježili smo Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, 15. februar nizom aktivnosti, na način kako se to čini širom svijeta. Tradicionalno smo organizovali ljetni rehabilitacioni kamp za djecu koja su završila bolničko liječenje i njihovu braću, sestre i roditelje, na planini Gučevo u Srbiji. Učestvovali smo na Evropskoj konferenciji Međunarodne

organizacije o kanceru u dječijoj dobi - CCI, u Rimu, Italija.

Prošlu godinu obilježila je i jedna velika humana aktivnost, kada je predsjednik Republike na inicijativu nekoliko udruženja koja se bave pitanjima bolesne djece, među kojima je i naše udruženje, predložio Zakon o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Aktivno smo učestvovali u ovoj kampanji. Zakon je usvojen krajem godine.

Na taj način će biti obezbijeđeno liječenje i naših mališana kojima neće moći biti pružena adekvatna zdravstvena usluga u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj kao ni u onima sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja RS ima potpisan ugovor. Fond je počeo da radi.

Kruna našeg dosadašnjeg rada i zalaganja stigla je na Dan Republike.

Čast i zadovoljstvo su nam ukazani kada je predsjednik Republike Srpske dodijelio našem udruženju Medalju zasluga za narod, čime smo dobili priznanje za dosadašnji rad, ali i preuzeli veliku odgovornost za buduću. Moramo priznati, mnogo toga se dešavalo, dosta je urađeno, ali ostalo je još dosta toga što treba uraditi. I kao što rekoh, malo-pomalo, polako pomjeramo granice... Idemo dalje...

Srdačno,
Dijana Berić

Neželjeni efekti u toku liječenja malignih BOLESTI KOD DJECE

U liječenju malignih bolesti djece koriste se lijekovi koji se nazivaju citostatici.

Primenjuju se u različitim kombinacijama. Citostatici uništavaju bolesne ćelije – blaste u organizmu i tada razarajuće djeluju i na zdrave ćelije, ali samo privremeno. Zdrave ćelije se relativno brzo obnavljaju, ali zbog smanjenog broja leukocita, posebno neutrofila, imunitet djeteta se smanjuje i dijete je podložno infekcijama. Može se dogoditi da zbog terapije dođe do pada broja eritrocita i vrijednosti hemoglobina kada je potrebna primjena transfuzija krvi.

Zbog terapije može doći i do pada trombocita u krvi i tada treba voditi računa da ne dođe do povreda i krvarenja.

Ukoliko dijete dobije temperaturu iznad 38C°, počne da krvari, izgubi svijest i sl. odmah se mora odvesti u bolnicu. Svaku promjenu koju primijetite na djetetu (na koži, modrice po tijelu, stolica, mokraćna i dr.) morate prijaviti ljekaru, jer svaka, iako naizgled beznačajna promjena, za ljekara može biti veoma važna informacija.

Mučnina i povraćanje su često prateća pojava citostatske terapije i javljaju se u različitom stepenu u zavisnosti od vrste i doze citostatika, ali su psihogeno uslovljeni. Savremeni protokoli liječenja malignih bolesti podrazumijevaju i primjenu lijekova iz grupe antiemetika koji sprečavaju ili ublažavaju stepen ove neželjene pojave.

Gljivične infekcije na sluzokoži (usta, nos, genitalije, sluzokoža jednjaka) su veoma česta pojava, u tom slučaju se preporučuju preparati za održavanje higijene. Redovnim održavanjem higijene, moguće je izbjeći i ublažiti ovu pojavu.

Ako dođe do gljivične infekcije u ustima, dijete neće moći da uzima hranu (usna duplja je tada preosjetljiva) i tada treba pripremati kašastu i blagu hranu bez začina (ljuto, slano, kiselo).

Održavanje higijene usta je vrlo značajno kako u sprečavanju tako i u toku liječenja infekcija na sluzokožama. Usta i zube treba prati i ispirati nakon svakog unošenja hrane, potrebno je redovno pranje zuba kao i korišćenje specijalnih

rastvora za ispiranje. U apoteci se takođe mogu nabaviti razni preparati za dezinfekciju usta o čemu se uvijek treba prethodno posavjetovati sa ljekarom.

O čistim rukama treba naročito voditi računa, pogotovo prije uzimanja hrane i nakon vršenja nužde.

Gubitak kose (trepavica, obrva, malja po tijelu), je još jedna neprijatna prateća i neizbježna pojava i kod nešto starije djece može prouzrokovati psihičke probleme. Potrebno je dijete pripremiti da će mu kosa opasti, ali da će ubrzo, nakon završene terapije, kosa ponovo izrasti. Ako je dijete starije, u pubertetu, pogotovo ako je u pitanju djevojčica, neophodno je razgovarati i eventualno nabaviti periku.

Zamor i malaksalost su, takođe, jedna od čestih pojava i tada dijete treba usmjeriti ka aktivnostima koje fizički ne zamaraju: crtanje, pisanje, čitanje, gledanje televizora, razgovor i slično. Takođe, tokom terapije dijete može privremeno promijeniti svoju narav, postati nervoznije, razdražljivije i zahtjevnije.

Zračenje (radioterapija) je sastavni dio liječenja malignih bolesti djece. Ljekar blagovremeno obavještava roditelje da li će kod njihovog djeteta biti primijenjena ova vrsta terapije ili neće. Radioterapija (mjesto terapije, količina i jačina zračenja) se pažljivo planira da bi rizik od zračenja bio sveden na minimum. Ova vrsta terapije je za dijete bezbolna i traje nekoliko minuta dnevno. Zračenje dijete ne čini radioaktivnim i dijete je potpuno bezopasno za okolinu.

Zračenje prouzrokuje mučninu, povraćanje, opadanje kose (ako se zrači glava), ali su sve ove prateće pojave privremenog karaktera. Može se dogoditi da koža, na mjestu gdje se zrači, postane crvena i osjetljiva i tada se preporučuje njega kože zaštitnim kremama. Mora se voditi računa da se ozračena mjesta na koži ne izlažu izvorima toplote i hladnoće (sunce, hladan vjetar). Poslije zračenja glave, pored opadanja kose, može doći do zamora i nervoze i tada se preporučuje što više odmaranja.

*Dr Biljana Đurđević Banjac,
pedijatar hematolog*

Za oboljelo dijete

RODITELJSKA KUĆA

je drugi dom

Suočiti se sa malignom bolešću nikome nije jednostavno. Saznanje da dijete, koje je do juče bilo zdravo i razigrano boluje od malignog oboljenja, kod roditelja izaziva strah i očajanje. Razlog tome je težina bolesti, dugotrajni i neizvjesni ishod liječenja, te dobro poznate neugodne posljedice koje prouzrokuje ovakva vrsta bolesti, a to su hemioterapije, radioterapije i ostale hirurške intervencije. Ipak, ono što može biti utjeha svakom roditelju jeste da je posljednjih nekoliko decenija, postignut veliki napredak u liječenju malignih oboljenja. Poboľjšani su dijagnostički aparati i tehnike kojima se rak može otkriti još u početnoj fazi, a lijekovi za hemioterapiju su učinkovitiji. Danas imamo veliki broj izliječene djece u Evropi i svijetu.

Osim kvalitetnih medicinskih usluga, roditeljima oboljele djece jednako je važna podrška društvene zajednice. Posljedice maligne bolesti najviše dožive djeca školskog uzrasta, jer u školi budu obilježeni zbog svoje bolesti, gube samopouzdanje i samopoštovanje i imaju strah od reakcije okoline, koja nerijetko reaguje predrasudama ili sažaljenjem. Stoga je veoma važno pomoći i djeci i roditeljima da u toku liječenja kao i nakon njega vrate snagu i pouzdanje u sebe kao jednakog člana društvene zajednice kojoj pripadaju.

Jedan mali korak u pružanju podrške oboljeloj djeci i njihovim roditeljima jeste Roditeljska kuća „Iskra“. Roditeljska kuća je drugi dom za oboljelo dijete i njegove

roditelje koji nisu iz Banjaluke, a dolaze iz svih dijelova Republike Srpske.

Roditelji prvenstveno imaju finansijsku korist jer im je obezbijeđen besplatan smještaj, a potom i psihološku stabilnost kroz psihosocijalnu podršku koju dobijaju od osoblja i roditelja koji su prošli isto iskustvo. Postojanje Roditeljske kuće umnogome je olakšalo i medicinskom osoblju Odjeljenja dječije hematoonkologije, jer su i roditelji i djeca smireniji i saradljiviji tokom liječenja, što im olakšava rad, a jednim dijelom doprinosi ishodu liječenja.

Treba naglasiti važnost posjeta učenika iz Osnovnih škola. Kao što znamo škola je najvažnija obaveza djeci školskog uzrasta. Osim straha da neće nastaviti školovanje sa svojim razredom, oboljelo dijete suočava se sa još jednim značajnim strahom, a to je povratak u školu. Često, izliječena djeca pri povratku u školu budu izložena mnogobrojnim problemima, kao što su to nerazumijevanje i neinformisanost vršnjaka i nastavnog osoblja, što umanjuje njihovo akademsko postignuće i ostavlja negativne posljedice na psihički oporavak i dalji razvoj. Zbog svega navedenog, posjete djece iz škola, koristile su i jednima i drugima. Djeca koja su dolazila u posjetu, mogla su da se upoznaju sa načinom života i vrstom bolesti sa kojom se suočavaju njihovi vršnjaci, a djeci koja su duže vremena na liječenju, saznanje da su i dalje prihvaćeni od svojih vršnjaka, te da će se vratiti u sigurno okruženje. Ovakav vid posjeta doprinosi stvaranju empatije kod djece i boljem prihvatanju različitosti. Edukacijom djece i nastavnog osoblja omogućavamo bolju socijalnu reintegraciju oboljelog djeteta pri povratku u školu.

Da je rak ozbiljna bolest, uvidjele su mnoge kompanije tokom protekle godine, koje su prepoznale potrebe porodica koje se nađu u ovoj nezavidnoj situaciji, te su svojim posjetama i donacijama za korisnike Roditeljske kuće, na svoj način pružili podršku.

Aleksandra Vojvodić,
psiholog
Katica Kerkez,
upravnica Roditeljske kuće

Roditeljska kuća je mjesto na kojem provodim mnogo vremena. Tu sam kada ne mogu terapiju sa mnom je stalno tu moja mama. Često me posjećuju moj brat, sestra i tata. Posjećuju najčešće kod nas. Kada ne one tu, sa bratom i sestrom provodim vrijeme u igraonici igrajući se društvenim igrama, stonim fudbalom i pravim i razne oblike od papira. U roditeljskoj kući mi je takođe dostupna učionica u kojoj učim. Imam svoju sobu u kojoj je jako lijepo udobno, toplo i prostrano. Moja mama i ja se često družimo sa ostalim učionicama. To su naši prijatelji. Zao mi je što isto nemam drugog svog uzrasta da mogu s njima da se družim da bi mi bilo lakšije. Često me dolaze i moje školske drugarice koje me bodre u učenju. U Rod.

U ovoj kući se osjećam kao kod svoje kuće. Dugo me je isto postojelo nešto takvo da bi se olakšalo situaciju u kojoj smo.

RODITELJI I DJECA: RIJEČI NADE

- Postojanje Roditeljske kuće je od velikog značaja za djecu, a i nas roditelje. Djeca su u kući srećna i opuštena pa mogu bar na neko vrijeme zaboraviti na poteškoće s kojima se susreću. Kada vidimo osmijeh na dječjem licu i mi roditelji dobijemo snagu da se borimo sa tom teškom bolešću. Ne mogu biti, a da ne pomenem finansijski moment, s obzirom na to da dobijamo besplatan smještaj, koji je blizu klinike, pošto mi dolazimo iz udaljene opštine. **Veliku pomoć i podršku, u teškim trenucima dobijamo od upravnice i psihologa, koje su uz nas i kada smo veseli i kada smo tužni** – Ružica (Bratunac)

- Proveli smo 37 dana u bolnici, a potom prešli u Roditeljsku kuću. Razlika je ogromna, djevojčica zaboravlja na bolest, na terapije. Ona je moj mali heroj – **Zorica (Bijeljina)**

- Bolest je teška, ali smo svjesni da se moramo boriti i da odustajanja nema. Boravak u Roditeljskoj kući je veliki korak naprijed i za dijete i za sve nas – **Renata (Derventa)**

- Vijest da moj sin ima leukemiju bila je šok za sve nas. Pored bolesti, terapija i skupih lijekova, otežavajuća okolnost bila bi i traženje stana u Banjaluci gdje bismo boravili kad Vladan ne prima terapije. Teško se može riječima opisati koliko je olakšanje za porodicu boravak u Roditeljskoj kući – **Dragana (Milići)**

- Boravak u kući nam je olakšao svu muku koja nas je zadesila. Ovdje sam shvatila da nisam sama, da se, nažalost, mnoge majke bore sa sličnim problemima i jedna drugoj smo bile najveća podrška – **Miljana (Prijedor)**

- Boravak u kući doprinio je da se i moje dijete osjeća bolje. Često je on mene hrabrio, da ne plačem, da će biti dobro. Znao je da kaže: "Mama ovdje nam je kao kod kuće." Te riječi su mi vratile snagu da se borim sa svim što nas je zadesilo – **Mladenka (Doboj)**

- Prije nego što su mom sinu uspostavili dijagnozu, spavala sam danima u automobilu na parking, umivala se vodom iz flaše, čineći nadljudske napore da ne posustanem, da se borim za svoje dijete. Kada mu je uspostavljena dijagnoza, smješteni smo u Roditeljsku kuću. Nemam riječi kojima bih opisala gostoprimstvo, podršku i sve ono što imamo ovdje – **Jasna (Šamac)**

- Prava bi patnja u svemu ovom bila svako malo putovati sa ovako bolesnim djetetom, za koje

čak i prehlada može biti kobna. Mi živimo blizu, ali mogu zamisliti kako bi mi bilo da sam iz Čajniča ili Nevesinja - **Bojana (Prijedor)**

- Od kada smo u Roditeljskoj kući oboje smo opušteniji, lakše je kad dijete ima svoj prostor u kojem se osjeća lijepo, u kojem je srećan, jer njegov osmijeh mi daje snagu - **Milica (Modriča)**

-Roditeljska kuća je mjesto na kojem provodim mnogo vremena. Tu sam kada ne primam terapiju. Sa mnom je stalno tu moja mama. Često me posjećuju moji brat, sestra i tata. Prespavaju najčešće kod nas. Kada su oni tu sa bratom i sestrom provodim vrijeme u igraonici igrajući se društvenim igrama, stonim fudbalom i praveći razne oblike od papira. U Roditeljskoj kući mi je takođe dostupna učionica u kojoj učim. Imam svoju sobu u kojoj je jako lijepo, udobno, toplo i prostrano. Moja mama i ja se često družimo sa ostalim ukućanima. To su sad naši prijatelji. Žao mi je zato što nemam druga svog uzrasta da mogu s njima da se družim da bi mi bilo zabavnije. Često mi dolaze i moji školski drugari koji me bodre u svemu. U Roditeljskoj kući se osjećam kao kod svoje kuće. Drago mi je što postoji nešto tako da bi nam olakšalo situaciju u kojoj smo - **Maša, 11**

- Lijepo mi je u Roditeljskoj kući, skoro pa kao kod kuće. Imam sve što mi treba, sobu, igraonicu, osjećam se opušteno i sigurno, a i tata i sestre me posjećuju. Mnogo nam je lakše od kada ne plaćamo stan – **Nikola, 13**

- Sada sam dobro, nema više leukemije. Ovdje smo zbog redovnih kontrola i mnogo mi znači boravak u Roditeljskoj kući. Ranije smo se mučili, tražili stan, a ovdje imamo sve – **Vladan, 15**

I RIJEČI I DJELA: PODRŠKA RODITELJSKOJ KUĆI

- Isplatili smo 60.000 maraka za prošlu godinu, od čega je oko 57.000 KM za neplaćene završene radove. Ministarstvo zdravlja će u narednih nekoliko dana isplatiti kompletan grant, a to je 20.000 maraka i ja ovdje pozivam sve ljude dobre volje, privredne subjekte, da uzmu učešće. Ova kuća je roditeljima i djeci na neki način, pružila topao dom i omogućila roditeljima da borave uz bolesno dijete da bi se ono osjećalo kao kod svoje kuće. Svi treba to da podržimo jer nije bio cilj samo izgraditi ovu Roditeljsku kuću. Naš cilj jeste da ona u budućnosti traje - **Dragan Bogdanić, ministar zdravlja Republike Srpske**

- Roditeljska kuća jedan je od najhumanijih projekata u RS i ona je opravdala svoje postojanje već sada u samom početku. Smještaj porodica u tu kuću je od velikog značaja, ne samo u smislu smanjenja troškova smještaja, nego i međusobne razmjene iskustva podrške i ohrabrenja – **Ljiljana Ivančić, pomoćnik ministra zdravlja u Vladi RS**

- Sve naše institucije treba da pruže punu podršku Udruženju „Iskra“, baš kao i naše ministarstvo, Ministarstvo porodice, omladine i sporta. Roditeljska kuća koja je izgrađena treba još mnogo toga da bi bila u svojoj punoj funkciji i punom kapacitetu, da bi se djeca u toj kući osjećala prijatno, kao što se osjećaju u svojoj kući.

- Bitno je da djeca tokom liječenja budu zajedno sa svojim roditeljima. To izuzetno mnogo znači i roditeljima i djeci, koja nakon terapijskih procesa mogu ovdje da se opuste, gotovo kao u svojoj kući. Svoj ovoj djeci i njihovim roditeljima treba čestitati na hrabrosti. – **Jasmina Davidović, ministar porodice, omladine i sporta u Vladi RS**

- Za djecu koja borave u Roditeljskoj kući potrebno je omogućiti da poslije završetka liječenja nastave da uče sa svojom generacijom, a ne da ponavljaju razrede ili polažu razredne ispite – **Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske**

- Smatramo da je Roditeljska kuća odlična ideja koja je krenula od predsjednika Republike na način da su obezbijeđena sredstva za njenu izgradnju i svi zajedno treba da učinimo mnogo toga da Roditeljska kuća i dalje nastavi da pruža zaista izvrsne uslove onima kojima je potrebna, a naša je želja da ona bude što praznija. Svjesni smo činjenice da Roditeljska kuća opstaje zahvaljujući donacijama i smatram da za njeno funkcionisanje treba naći sistemsko rješenje – **Darko Tomaš, načelnik Prnjavora**

- Opština Gradiška uplatila je određena sredstva za pomoć Roditeljskoj kući, ali to ne može biti način finansiranja ovakvog objekta. Ovo je zaista veliki projekat koji smo zajedničkim snagama svi stvorili, ali ne smijemo sada stati. Kuća mora nastaviti da radi. Kao zajednica moramo ovaj projekat dovesti do kraja, osmisliti ga i da bude samoodrživ. A on će biti samoodrživ ako mu damo potpunu i materijalnu i finansijsku podršku jer to ovaj objekat zaista treba – **Zoran Adžić, načelnik Gradiške**

- Koliko sredstava bude toliko i prebacujemo. Nadam se da u narednom periodu neće biti problema sa finansiranjem, a novac će sigurno biti isplaćen. Neće biti kašnjenja, možemo obećati – **Bosiljka Bošnjak, pomoćnik ministra za porodicu u Ministarstvu**

porodice, omladine i sporta Republike Srpske

- Mjereći ne samo izlječenje, nego i kvalitet života tokom liječenja i poslije njega ovo je sigurno mjesto koje je napravljeno kao jedan od najboljih projekata. Veoma sam zadovoljan funkcionisanjem Roditeljske kuće. Vidljivo je da se njom domaćinski gazduje, jer sve u istom stanju kao i prije godinu dana kada je otvorena - **Nenad Stevandić, zamjenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske**
- Važno je razgovarati o načinima pomoći porodicama koje se trenutno suočavaju sa teškim životnim izazovima. Ja sam željela da im u ime svoje porodice uručim skromne poklone. Moj cilj je bio i da vidim u kakvom ambijentu oni borave i žive dok su na terapiji i kako bih mogla da procijenim šta to još treba Roditeljskoj kući i onima koji koriste usluge Roditeljske kuće. Pozvala bih sve koji su u mogućnosti da na bilo koji način pomognu funkcionisanje i opremanje Roditeljske kuće - **Sonja Karadžić Jovičević, predsjednica Narodne skupštine Republike Srpske**

- Finansiranje Roditeljske kuće mora biti na neki način riješeno jer mislim da je svima potpuno jasno koliko je to korisno za naše pacijente. Nadam se da će majke, posebno one koje imaju pozitivnu energiju u sebi jer su dočekale da njihova djeca budu izliječena, zadržati tu svoju potrebu da pomažu drugima. Ta njihova energija pomaže da napravimo veoma korisne stvari – **prof. dr Jelica Predojević Samardžić, šef Odjeljenja dječije hematoonkologije UKC RS**

- Grad je podržao projekat koji se realizuje u Roditeljskoj kući i na taj način okupio ljude iz javnog i kulturnog života koji žele na ovakav način da ukažu na značaj pomoći društva oboljeloj djeci - **Natalija Trivić, načelnica Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku u Gradskoj upravi Banjaluka**

- Oboljelih mališana treba se sjetiti svih 365 dana u godini, a ne samo prazničnim danima. Sigurna sam da ćemo im ovim što radimo izmamiti osmijehe na mala lijepa lica - **Vanja Mišić, pop pjevačica**
- Ovo je humano djelo i svi treba da podržimo ove mališane onoliko koliko možemo. Ne znam koliko smo vješti, ali nadam se da ćemo uspjeti ovoj djeci predstojeće praznike učiniti radosnijim - **Željko Erkić, glumac Narodnog pozorišta RS**

- Ništa neobično nisam uradio. Kada sam saznao da ću biti najbolji mladi sportista odmah sam znao kome da dodijelim novčanu nagradu. Iskreno se nadam da će ona koliko-toliko pomoći Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" – **Danilo Stanišić, džudista**

Uz pijukanje i božićnu trpezu naši ukućani proslavili su Božić u Roditeljskoj kući i sebi taj dan učinili radosnim.

Božić u Roditeljskoj kući

Sa novom godinom došlo je i novo druženje s Natašom i njenim kreativnim idejama, šarenim bojama i ukrasnim predmetima.

Kreativna radionica

Gradsko pozorište „Jazavac” Donatorska predstava

Gradsko pozorište „Jazavac“ održalo je 26. januara donatorsku predstavu „Kako su postale ružne reči“. Sav prihod ostvaren prodajom karata poklonjen je za funkcionisanje Roditeljske kuće u Banjaluci. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ nema stalni izvor finansiranja te je prinuđeno da organizovanjem raznih akcija prikuplja sredstva za funkcionisanje Roditeljske kuće.

**Iznenadno proljeće
u Roditeljskoj kući**
Čim zima malo popusti
naše malo igralište oživi.

**Humanitarna
akcija ARGETE
PRIJATELJSKA
POSJETA**

Nataša Gaon Grujić, rukovodilac prodaje „Argete“ u BiH, posjetila je Roditeljsku kuću u ime humanitarne akcije koju je „Argeta“ pokrenula za dvije roditeljske kuće, u Sarajevu i Banjaluci. Ta kompanija je uplatila po 5.000 KM za finansiranje rada roditeljskih kuća. Ovim putem želimo da zahvalimo „Argeti“ i svima koji su kupili paštete i na taj način podržali ovu akciju.

Počele su pripreme za 15. februar, Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Naša vrijedna dječica su nam pomagala da napravimo što veći broj zlatnih trakica koje ćemo dijeliti tog dana.

Sloge ne manjka u Roditeljskoj kući, pomoć dobrodošla

(Glas Srpske, M. L.)

Prva roditeljska kuća u RS, koja se nalazi u banjalučkom naselju Paprikovac, trenutno je sigurno utočište za šest mališana, koji se liječe od malignih bolesti na Univerzitetском kliničkom centru RS i njihove najbliže.

Da su unutar njenih zidova toplinu porodice pronašli mnogi potvrđuje upravnica Katica Kerkez, koja je od otvaranja Roditeljske kuće u septembru prošle godine do danas dočekala i ispratila 17 porodica iz svih krajeva Srpske.

– Protekli mjesec svi apartmani u kući bili su popunjeni. Porodice se brzo prilagode na život ovdje, jedni drugima su velika podrška – rekla je Kerkezova.

Sloge u ovoj kući ne manjka, ali je najveći problem finansiranje, jer opstaju zahvaljujući donacijama.

– Zahvaljujući humanim ljudima večeras će u 18 časova u Gradskom pozorištu “Jazavac” biti odigrana predstava “Kako su postale ružne reči”, a sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen je za Roditeljsku kuću – istakla je Kerkezova.

"Iskra": Niz manifestacija za oboljele mališane

(mondo.ba, 24. januar 2017.)

Udruženje roditelja "Iskra" organizuje niz humanitarnih aktivnosti povodom 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

Dijana Berić, predsjednik Udruženja, najavila je donatorsku predstavu "Kako su postale ružne reči" Duška Radovića. Sav prihod od prodatih ulaznica biće namijenjen za Roditeljsku kuću u Banjaluci. Predstava igra u četvrtak, 26. januara, u Gradskom pozorištu "Jazavac", a ulaznice po cijeni od četiri konvertibilne marke mogu se kupiti ili rezervirati na biletarnici pozorišta, kao i u Roditeljskoj kući u Ulici Jovana Raškovića bb.

Glumica Svjetlana Andrić izrazila je zadovoljstvo što će saradivati sa "Iskrom" i pozvala sve ljude dobre volje da pogledaju predstavu i na taj način pomognu rad Roditeljske kuće.

Druga manifestacija planirana je za 19. mart u 19 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske za kada je zakazan koncert deset kulturno-umjetničkih društava iz Republike Srpske. Kao i u prvom slučaju ukupan prihod ostvaren prodajom karata namijenjen je funkcionisanju Roditeljske kuće za djecu oboljelu od malignih bolesti.

Vita Malešević, potpredsjednik Upravnog odbora "Iskre" i majka dječaka koji se liječio na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, rekla je da ovo udruženje već treću godinu obilježava 15. februar - Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti.

- Svake godine imamo likovnu radionicu u Muzeju Republike Srpske gdje dolaze naša djeca kao i školarci i tamo zajedno stvaraju svoje kreacije. Ove godine ćemo simbolično u vazduh pustiti balone, te dijeliti zlatne trake koje su simbol djece oboljele od malignih bolesti - istakla je Maleševićeva.

Prema njenim riječima, za 15. februar u Banskom dvoru zakazana je akademija na kojoj će se pojaviti eminentni gosti kao i ljekari koji liječe oboljele mališane.

- Jedan od naših budućih projekata jeste obrazovanje mališana koji se liječe. Cilj je da djeci omogućimo jednostavnije polaganje ispita da ne bi izgubili školsku godinu - istakla je Maleševićeva.

Roditeljska kuća u Banjaluci izgrađena je na inicijativu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“, a uz podršku predsjednika Republike Srpske, građana, privatnih kompanija i javnih institucija.

Osnovna namjena kuće jeste da pruži smještaj roditeljima i djeci koja se na Hematoonkološkom odjeljenju liječe od malignih bolesti, a nisu iz Banjaluke.

Od septembra, kada je počela da radi, do danas u njoj je boravilo 17 porodica iz svih dijelova Republike Srpske.

Roditelji i djeca na raspolaganju imaju sedam apartmana te zajedničku kuhinju, vešernicu, igraonicu s dnevnim boravkom, učionicu i tihu sobu.

Roditeljska kuća finansira se donacijama građana, privatnih kompanija, javnih institucija i povremeno putem sredstava iz projekata Udruženja "Iskra" i nema stalni izvor prihoda.

AKCIJA

povodom 15. februara

Dragi prijatelji Udruženja
molimo vas da pročitate objavu do kraja.

Kao što već znate i ove godine obilježavamo Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti - 15. februar. Pored svih aktivnosti 15. februara ove godine želimo još više da promoviramo ovaj dan te vas pozivamo da do 13. februara objavite fotografiju na Facebooku, Instagramu (ili oboje), na kojoj držite list papira. Na papiru napišite neku PORUKU za djecu oboljelu od raka ili njihove roditelje, nešto što biste im voljeli poručiti i dati im do znanja da nisu sami. Fotografije koje napravite možete poslati direktno na Fb stranicu udruženja (<https://www.facebook.com/udrrodiskrabi/>), ili ih učinite vidljivim za javnost (Public) na svom profilu, a u opis možete staviti #za_hrabra_mala_srca, #zahrabramalasrca, #iskrars da bismo uspjeli pronaći vaše fotografije. Pozovite i vaše prijatelje da učine isto. Sve fotografije koje dobijemo, smjenjivaće se na platnu tokom svečanosti u Banskom dvoru, gdje će prisustvovati predstavnici javnih institucija, privatnih kompanija, te djeca i roditelji našeg udruženja. Ako želite još više pomoći, a niste iz Banjaluke, pridružite nam se u obilježavanju ovog dana tako što ćete pustiti balone u vazduh 15. februara i pošaljite nam fotografije ili video na stranicu Udruženja. Zašto želimo da ova akcija uspije? Za ovu djecu se najčešće skupljaju (neophodna!) materijalna sredstva, ali podrška i pozitivna energija nekad znače još više! Kada je najteže da se ne odustane... Nadamo se da će vas što više prihvatiti ovu ideju! Pokažimo im da nisu sami, da smo ponosni na njih - jer to su najmlađi, a možda i najveći heroji našeg društva!

Telefone u ruke! Selfi za podršku djeci oboljeloj od kancera

(Lola, Ž. G.)

Humanost je ono najbolje što možemo da dobijemo od ljudi. Jer, važno je biti čovjek. Uvijek i u svakoj prilici. Dan djece oboljele od malignih bolesti i u Republici Srpskoj biće obilježen 15. februara, a mi imamo zadatak za sve vas. Evo o čemu je riječ. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" iz Banjaluke tog dana organizovaće niz akcija kojima želi da podigne svijest o malignim oboljenjima. Potrebna im je i naša podrška. Svi imate telefone i volite selfije?

- Plan je da što više ljudi postavi selfije na kojima drže papir sa ispisanom porukom dječici koja se bore protiv raka. Ne zaboravite da nacrtate i srce. Fotografije bi trebalo da budu javne i da imaju #za_hrabra_mala_srca, #iskrars - objasnila je Milica. Nije mnogo.

Plemenito srce

Stanišić donirao "Iskri" svoju nagradu

Zahvaljujemo mladom sportisti Danilu Stanišiću za donirani novac našem udruženju, a mi mu želimo mnogo uspjeha na budućim takmičenjima i u daljem životu.

Srpska cafe, 10. februar 2017, S. B.

Član Džudo kluba „Banjaluka“ Danilo Stanišić proglašen je za najtalentovanijeg sportistu Banjaluke za 2016. godinu. Ovaj mladi sportista je u međuvremenu pokazao da je i veliki humanista. Nagradu mu je uručio Željko Panić, najbolji sportista grada na Vrbasu za 2002. godinu. Stanišić je nakon toga novčani iznos od 800 maraka odlučio da donira Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".
Za ovaj humani gest ovaj mladić

dobitno je nagrađen dugotrajnim aplauzom svih prisutnih u Sportskoj dvorani "Borik" u kojoj je održan 15. po redu izbor najboljih sportista Banjaluke.

– Ništa neobično nisam uradio. Kada sam saznao da ću biti najbolji mladi sportista odmah sam znao kome da dodijelim novčanu nagradu. Iskreno se nadam da će ona koliko-toliko pomoći Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" – pomalo skromno je izjavio Danilo Stanišić, supertalentovani džudista Banjaluke.

Danilo Stanišić imao je više nego uspješnu 2016. godinu i radi toga je izabran za najtalentovanijeg mladog sportistu.

– Ponosan sam na ovo priznanje, jer je konkurencija bila dosta jaka. Želio bih da zahvalim žiriju, a sa svoje strane sve ću učiniti da opravdam ovo laskavo priznanje. I u ovoj kalendarskoj godini očekuje me dosta jakih takmičenja i vjerujem da ću i dalje postizati dobre rezultate – dodao je mladi džudista Banjaluke.

Mali heroji pobjeđuju ČELIČNOM VOLJOM

(Glas Srpske, 13. februar 2017, M. L.)

Pobijedio sam leukemiju i svim svojim vršnjacima želim poručiti da je život pred nama i da ne smijemo odustati koliko god borba bila teška, jer bitka za zdravlje je najvažnija.

Riječi su to Vladana Ravnjakovića (17) iz Milića, mladića pogleda punog nade i stidljivog osmijeha. Iako ga je opaka bolest - leukemija dovela u Banjaluku prije četiri godine, u Roditeljskoj kući pronašao je novi dom.

- Sada sam dobro, nema više leukemije. Ovdje smo zbog redovnih kontrola i mnogo mi znači boravak u Roditeljskoj kući. Ranije smo se mučili, tražili stan, a ovdje imamo sve - rekao je ovaj učenik drugog razreda Ekonomske škole.

Vladanovu bitku sa leukemijom u stopu je pratila njegova majka Dragana Ravnjaković. - Vijest da moj sin ima

leukemiju bila je šok za sve nas. Pored bolesti, terapija i skupih lijekova, otežavajuća okolnost bila je i traženje stana u Banjaluci gdje bismo boravili kad Vladan ne prima terapije - priča ova majka.

U tom periodu ni ona ni njen suprug nisu bili zaposleni, a, kako kaže, bez podrške teško bi dobili ovu bitku.

- Vladan je završio liječenje 2015. godine, ali se bolest mora pratiti u narednih pet godina. Pregledi koje je imao proteklih dana pokazuju da nema leukemije i nema ničega na ovom svijetu što bi me obradovalo više od činjenice da se moj sin oporavio - kazala je Ravnjakovićeva i dodala da se teško može riječima opisati koliko je olakšanje za porodicu boravak u Roditeljskoj kući.

Od otvaranja u septembru prošle godine, utočište je u tom objektu pronašlo 19 djece iz RS koja se liječe na UKC-u RS.

Predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Dijana Berić rekla je da su donacije i dalje jedini izvor finansiranja Roditeljske kuće. - Nadam se da će nam Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite pomoći da riješimo ovo pitanje, a od Vlade RS očekujemo da nam dodijeli i grant koji će nam pomoći u radu - kazala je Berićeva.

Koliko je Roditeljska kuća važna najbolje svjedoči podatak Odjeljenja hematookologije sa Centrom za hemofiliju Klinike za dječije bolesti UKC-a RS gdje godišnje bude hospitalizovano oko 700 djece sa malignim bolestima i oboljenjima krvi.

Zahvaljujemo Aktivu žena DNS-a i dragoj gospođi Miri Popović na velikodušnoj donaciji za naše mame i mališane koji borave u Roditeljskoj kući.

Aktiv žena DNS-a Banjaluka: Pokloni i podrška

(Nezavisne novine, B. P.)

Povodom 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od karcinoma, članice Aktiva žena DNS-a Banjaluka danas su posjetile Roditeljsku kuću, u kojoj su smještene porodice mališana oboljelih od raka, i uručile im pomoć. Mira Popović, predsjednica Aktiva žena DNS-a Banjaluka, kazala je da Roditeljska kuća nema stalni izvor finansiranja.

- Kao sugrađani, dužni smo da damo svoj doprinos.

Donijeli smo dio onoga što u ovoj kući trenutno nedostaje - rekla je Popovićeve.

Ona je istakla da će Aktiv žena DNS-a, zajedno sa predstavnicima Roditeljske kuće, dati podršku u realizaciji inicijative da oboljelim mališanima koji borave u kući budu obezbijeđeni bolji uslovi za školovanje.

- Oboljela djeca su i do sada imala pravo na obrazovanje, a budući da imaju terapije koje ih odvlače van školskih klupa na duži period, sistem obrazovanja potrebno je prilagoditi njihovom zdravstvenom stanju - naglasila je Popovićeve.

Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", rekla je da je postojanje Roditeljske kuće od velikog značaja za cijelu RS, jer pomaže roditeljima i djeci u teškim situacijama.

- Svaka donacija mnogo nam znači. Do sada je kroz kuću prošlo 19 porodica iz svih krajeva RS, a trenutno ih boravi šest. Očekujemo od Vlade da nam dodijeli i grant koji će nam pomoći u radu - kazala je Berićeva.

FEBRUAR 2017: Velikodušne donacije Roditeljskoj kući

Roditeljsku kuću su posjetile članice Aktiva žena Gradskog odbora DNS-a i uručile im televizor, toster, mikrotalasnu pećnicu i paket proizvoda za održavanje higijene.

- Donijeli smo dio onoga što u ovoj kući trenutno nedostaje, kako bi domaćinska atmosfera koja ovdje vlada bila upotpunjena - rekla je predsjednik Aktiva Mira Popović.

Svečana dodjela poklon-vaučera

Kompanija "Noa Group" je, 9. februara u sarajevskoj Vijećnici, u toku svog predstavljanja javnosti uručila poklon-vaučere predstavnicima Udruženja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banja Luka, Udruženja "Srce za djecu koja boluju od raka" Sarajevo te Udruženju "Vedri osmijeh" Mostar.

Obilježavanje 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, zvanično je počelo puštanjem balona ispred Roditeljske kuće. „Da sva djeca budu zdrava“, bila je želja jedne mame. Ove godine 15. februar obilježen je i u Istočnom Sarajevu simboličnim puštanjem balona u vazduh.

Likovna radionica u Muzeju RS

Radionica "Za hrabra mala srca"

(Nezavisne novine, M. G.) - Radionica "Za hrabra mala srca" povodom Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, održana je danas u Muzeju Republike Srpske, a u njoj su učestvovali učenici tri osnovne škole i dvije srednje.

Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" rekla je da se ovaj dan obilježava širom svijeta i na taj način podržavaju djecu oboljelu od ovih bolesti.

- Ovu radionicu održavamo od 2015. godine u saradnji sa Muzejom RS koji na taj način daje podršku, a u radionici osim učenika učestvuju i izliječena djeca i djeca koja su još na liječenju - rekla je Berićeva.

Dodala je da je to jedan od načina podizanja svijesti o dječjem kanceru.

Nataša Nogo, viši muzejski pedagog, istakla je da Muzej već treći put podržava obilježavanje ovog dana likovnom radionicom.

- Ove godine u radionici učestvuju učenici iz osnovnih škola "Ivo Andrić", "Jovan Cvijić" i "Branko Radičević" kao i učenici iz dvije srednje škole, Medicinske i Gimnazije. Djeca su se družila, bavljala i razmjenjivala iskustva i ono što je najvažnije jeste da na ovaj način prihvataju različitosti između sebe - naglasila je Nogo.

Desetogodišnja Hana iz Osnovne škole "Jovan Cvijić" rekla je da joj je drago što je učestvovala u radionici i na taj način dala podršku svojim vršnjacima.

Udruženje Iskra skrenulo pažnju na Hrabra mala srca

(Glas Srpske, M. L.)

14. februar, Trg Krajine - Dijeljenjem zlatnih traka volonteri Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" juče su na banjalučkom Trgu Krajine skrenuli pažnju na male heroje kojima teška bolest krade djetinjstvo. Ova akcija je zainteresovala mnoge prolaznike koji su podršku pokazali fotografišući se u zlatnom okviru, a sve fotografije biće emitovane na Akademiji u h "Iskra" Dijana Berić istakla je da je svaka pomoć oboljeloj djeci dobrodošla te da bi ovakve akcije trebalo sprovesti kontinuirano cijele godine.

Za hrabra mala srca

Zajedno "Za hrabra mala srca"

(Srpska cafe, T. B.) - Tatjana Stojčić, majci 13-godišnje Danijele, kojoj je operisan tumor na mozgu, spoznaja da joj dijete boluje od izuzetno teške bolesti izazvala je ogroman šok, a nakon toga uslijedila je dugotrajna borba. – Na početku naravno postoji šok, koji morate prevazići. Poslije toga slijedi borba i vjera u dobar ishod. Hvala Bogu, sad će tri godine, sve je u najboljem redu. Sada pomažemo drugoj djeci, drugim roditeljima. Želimo da im pokažemo da je ovo nešto što se prevazilazi, da je bolest izlječiva i da im na taj način bar malo olakšamo sve kroz što prolaze – priča ova hrabra majka. Liječenje je dug i mukotrpan proces koji zahtijeva ogromnu psihičku i fizičku snagu, te mnogo materijalnih sredstava. Upravo zbog toga Roditeljska kuća je od velikog značaja jer pomaže djeci i njihovim roditeljima da se osjećaju bezbjedno jer se nalaze u blizini bolnice. U kući se terapija ne sprovodi, pa se djeca osjećaju mnogo sigurnije i opuštenije. Do sada, u Roditeljskoj kući je bilo smješteno ukupno 19 porodica. – U Roditeljskoj kući, koja je inače namijenjena za smještaj djece koja se liječe od malignih bolesti u UKC RS smješteno je trenutno šest porodica. Želim da istaknem da je do sada ukupno bilo 19 porodica od osmog septembra, kada je kuća počela da radi. Kuća je namještena, možda nedostaju neke sitnice, ali možemo reći da je ipak u punoj funkciji – potvrdila nam je Dijana Berić, predsjednik Udruženja "Iskra". Nažalost, poražavajuća je činjenica da je broj oboljele djece u porastu. Svake godine na Univerzitetom

kliničkom centru bude primljeno između 20 i 50 novooboljelih. Upravo zbog toga, podrška Roditeljskoj kući je neophodna, ističu iz Vlade RS.

– **Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi RS učinilo je značajan pomak u pravcu nove dijagnostike, i laboratorijske i radiološke. Ulaže neprekidno u kadar i opremu. Roditeljska kuća je jedan od najhumanijih projekata u RS i ona je opravdala svoje postojanje već sada u samom početku. Smještaj porodica u tu kuću je od velikog značaja, ne samo u smislu smanjenja troškova smještaja, nego i međusobne razmjene iskustva podrške i ohrabrenja – izjavila je Ljiljana Ivančić, pomoćnik ministra zdravlja u Vladi RS.**

Ovakav stav naišao je na podršku i u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi RS.

– **Sve naše institucije treba da pruže punu podršku ovoj organizaciji, Udruženju „Iskra“, baš kao i naše ministarstvo, Ministarstvo porodice, omladine i sporta. Roditeljska kuća koja je izgrađena treba još mnogo toga da bi bila u svojoj punoj funkciji i punom kapacitetu, da bi se djeca u toj kući osjećala prijatno, kao što se osjećaju u svojoj kući – dodala je Jasmina Davidović, ministar porodice, omladine i sporta u Vladi RS.**

Pomoć i podrška institucija, ali i cijelog društva za rad Roditeljske kuće je uvijek dobrodošla i neophodna je. Mnoge velike kompanije pomažu rad Roditeljske kuće, a među njima je i kompanije „Elta-kabel“.

Međunarodni dan borbe

protiv dječijih malignih oboljenja

(RTRS, Srna) - Svečanom akademijom "Za hrabra mala srca" u Kulturnom centru Banski dvor i simboličnim puštanjem balona u vazduh u Banjaluci je obilježen Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ljiljana Ivančić kaže da je broj malignih oboljenja kod djece u porastu, te da svake godine od 25 do 50 novooboljelih bude primnjeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

- Ministarstvo zdravlja Srpske učinilo je značajne pomake kada je riječ o nabavci nove laboratorijske i radiološke dijagnostike, te neprekidno ulažemo u kadar i opremu - rekla je Ivančićeva.

Rukovodilac dječijeg Odjeljenja hematoonkologije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske Jelica Predojević Samaržić rekla je da se trenutno na tom odjeljenju od malignih bolesti liječi 28 djece, dok je više od 100 na praćenju nakon liječenja.

- Čak ni svjetske statistike ne mogu tačno utvrditi da li broj oboljele djece raste. Za tako ozbiljnu tvrdnju trebalo bi da imamo ozbiljnu naučnu i statističku analizu - rekla je dr Samaržić Predojević, te dodala da se broj oboljelih ne smanjuje.

Predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka Dijana Berić rekla je da veliki značaj za ove mališane ima Roditeljska kuća, koja je od svog osnivanja prihvatila 19 porodica.

- Trenutno je u kući šest porodica. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske pokrenuo je među velikim kompanijama inicijativu za pokrivanje dijela troškova koje Roditeljska kuća ima, a u ovoj godini očekujemo i grant od Vlade Srpske za sufinansiranje dok ne dobijemo status udruženja od javnog interesa - rekla je Berićeva novinarima.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da resorno ministarstvo daje punu podršku svoj djeci koja imaju zdravstvenih problema, pokušavajući da im olakša školovanje i usvajanje znanja dok su na liječenju.

- Za djecu koja borave u Roditeljskoj kući potrebno je

omogućiti da poslije završetka liječenja nastave da uče sa svojom generacijom, a ne da ponavljaju razrede ili polažu razredne ispite - rekao je Malešević.

On je naveo da je sa predstavnicima Udruženja "Iskra" razgovarao o mogućnosti da se ostvari dogovor sa školom, koja je najbliža Roditeljskoj kući, da šalje svoje učitelje u kuću kako bi držali predavanja mališanima i davali im ocjene.

Ministar porodice omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović rekla je da je cilj ovog ministarstva da pruži podršku porodicama djece oboljele od malignih bolesti, jer, ako je dijete bolesno, to je kao da je cijela porodica bolesna.

- Podrška institucija, ali i cijelog društva, potrebna je za rad Roditeljske kuće koja tek treba da ostvari svoj puni kapacitet i da se djeci koja borave u njoj omogući prijatan boravak, te da se dobro osjećaju u trenutcima kada nisu na liječenju - rekla je Davidovićeva.

Ispred Muzeja RS pušteno 40 balona - simbola nade u pobjedu bolesti

Promocija jednakosti među djecom i pomoć u teškim trenucima djetinjstva u Republici Srpskoj predstavlja imperativ cijele zajednice, poručili su danas predstavnici Muzeja Republike Srpske.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti ispred te kulturne ustanove danas je više od 40 balona pušteno kao simbol nade u pobjedu bolesti i vjere u istrajnost i snagu svakog djeteta.

Predstavnici Odjeljenja za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Srpske organizovali su likovnu radionicu na kojoj su liječena djeca sa svojim vršnjacima iz banjalučkih osnovnih i srednjih škola crtala muzejske eksponate.

- Nakon što ih likovno dorade, pripremiće ih za darivanje Roditeljskoj kući i Odjeljenju dječije hematoonkologije kao znak podrške ovoj humanitarnoj akciji - saopšteno je iz Muzeja Srpske.

Tokom boravka u Muzeju sa djecom su u kreativnim aktivnostima sarađivali nastavnici likovnog. viši muzejski pedagog Nataša Nogo i slikar konzervator Muzeja Republike Srpske Đurđica Bjelošević.

Održan koncert za pomoć djeci

(Sma, 15. februar 2017.) - U Bijeljini je održan humanitarni koncert za pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti. Koncert je, povodom 15. februara - Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, organizovala zdravstvena ustanova Specijalistički centar "Kuća zdravlja" iz Bijeljine.

FEBRUAR 2017

Djela svjetskih klasika na klasičnoj harmonici izveo je svjetski virtuoz Dušan Sekulić, a u okviru koncerta svoj humani doprinos dali su i ovaj put članovi Hora "Srbadija".

Izvršni direktor za medicinska pitanja "Kuće zdravlja" Aleksandra Ostojić novinarima je rekla da je večerašnja aktivnost jedna u nizu aktivnosti zaposlenih u toj zdravstvenoj ustanovi i da ih čini srećnim da mogu bilo kako da pomognu i olakšaju roditeljima i njihovoj bolesnoj djeci.

Predstavnici Udruženja roditelja djece oboljele od malignih oboljenja "Iskra" zahvalili su organizatorima večerašnje aktivnosti, ističući da svaka pomoć dobro dođe, posebno organizovana kao večeras, tako da ju je posjetio veliki broj ljudi dobre volje.

Izrazivši zahvalnost, roditelji su ponovili da ova i slične pomoći svakako dobro dođu, odnosno olakšaju im liječenje i borbu za ozdravljenje njihovih mališana.

Koncert je održan u prepunoj sali Centra za kulturu "Semberija". Ulaz je bio slobodan, a dobrovoljni prilog posjetioci su imali priliku da ostave u jednu od postavljenih kutija.

Sva prikupljena sredstva namijenjena su Udruženju roditelja djece oboljele od malignih oboljenja "Iskra" Banjaluka.

ŠKOLSKA NASTAVA i za djecu na dugotrajnom liječenju

SRNA/RTRS, februar 2017. - Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske predviđeno je da škola organizuje vaspitno-obrazovni rad za učenike na dužem kućnom ili bolničkom liječenju, odnosno njihovu pripremu za polaganje razrednog ispita.

Ubrzo po stupanju na snagu novog zakona koji je usvojen na posljednjoj sjednici NSRS, pristupiće se i izradi svih pratećih podzakonskih akata, rečeno je u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.

- Pitanje načina organizovanja i realizovanja vaspitno-obrazovnog rada, odnosno pripreme za polaganje razrednog ispita za učenike koji su na dužem liječenju biće detaljnije definisano pravilnikom o ocjenjivanju učenika, čiju realizaciju nije realno očekivati prije početka naredne školske godine, zbog kompleksnosti organizovanja ovakvog vida vaspitno-obrazovnog rada - istakli su u Ministarstvu.

Inicijator ideje da osjetljivim kategorijama učenika, kao što slučaj sa onima koji su zbog prirode bolesti na dužem liječenju, budu obezbijeđeni bolji uslovi za školovanje su predstavnici Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka, sa kojima su predstavnici Ministarstva razgovarali o mogućnostima organizovanja vaspitno-obrazovnog rada sa djecom školskog uzrasta koja koriste usluge Roditeljske kuće.

- Zajednički cilj nam je da postignemo da ovim učenicima vaspitno-obrazovni rad bude podrška u procesu njihovog liječenja, da ne gube previše u kontinuitetu rada te da ne moraju nadoknađivati propušteno prilikom povratka u školske klupe - naveli su u resornom ministarstvu.

Nakon što budu dobijeni kompletni podaci o broju djece

koja borave na dužem kućnom ili bolničkom liječenju, Ministarstvo će pristupiti daljim aktivnostima koje podrazumijevaju usklađivanja zakonskih propisa sa mogućnostima škola i kompetencijama nastavnog osoblja za rad sa ovim učenicima.

- Nastojaćemo da u vaspitno-obrazovnom radu za vrijeme njihovog liječenja postignemo maksimalno prilagođavanje svakom od njih, individualnim obrazovnim programima i organizacijom polaganja razrednog ispita u skladu sa njihovom osjetljivošću - istakli su u Ministarstvu.

Član "Iskre" Vita Malešević rekla je ranije da je od izuzetnog značaja obrazovanje prilagoditi potrebama ove djece, te im obezbijediti učitelje i nastavnike u Roditeljskoj kući koji bi im pomogli da ne propuste gradivo koje će morati kasnije da nadoknade.

- Do sada je zakon predviđao da su djeca koja zbog bolesti izostanu jednu trećinu nastave, dužna da polažu završni ispit pred komisijom. Ti ispiti su i za zdravu djecu stresni, a naročito za ove mališane - rekla je Maleševićeva.

Ona je istakla da je njeno iskustvo bilo slično, jer je njen mališan završio u bolnici zbog velikog stresa i straha kako će položiti 15 predmeta, te da je zbog toga pokrenula inicijativu za unapređenje vaspitno-obrazovnog procesa za djecu na liječenju.

- Nadam se da će naši mališani uskoro dobiti uslove da u Roditeljskoj kući dobiju učitelje sa kojima će učiti koliko mogu, te da će, kada se vrate u školu, uz pomoć pedagoga, psihologa i nastavnika, doći do stepena obrazovanja do kojeg su stigli ostali učenici - rekla je Maleševićeva.

Sve više dece u RS obolelo od raka! (Novosti, 2. mart 2017, N. Š. R.)

Saopšteni zastrašujući podaci o broju obolelih od tumora na području Republike Srpske. Veliki problem što još ne postoji registar obolelih mališana. Najčešće na udaru pluća, dušnik i bronhije

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, svaki deseti bolnički lečeni pacijent hospitalizovan je zbog malignih bolesti. Još strašniji podatak je to da od malignih oboljenja sve češća obolevaju i deca, ali njihov tačan broj se ne zna, jer nažalost, u Srpskoj još ne postoji registar dece obolele od karcinoma.

U Republici Srpskoj učestalost obolevanja od karcinoma kod muškaraca je 223 obolela na 100.000 stanovnika, a kod žena 182 na 100.000. Stopa smrtnosti od malignih bolesti kod muškaraca je 126 na 100.000 stanovnika, a kod žena 71 na 100.000, podaci su Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U 2015. godini bilo je 36.734 bolnički lečenih slučajeva obolelih od malignih bolesti.

Najučestalije su maligne bolesti dušnika, bronhija i pluća (3.960), maligne neoplazme debelog i zadnjeg creva (3.225) i dojke (3.060). Zbog tumora mokraćne bešike u 2015. godini hospitalizovan je 1.181 pacijent, a zbog tumora prostate 1.164 pacijenta. Godišnje se registruje 6.000 novoobolelih od malignih bolesti.

Republika Srpska još nema registar obolele dece od karcinoma, što je slučaj i sa drugim entitetom BiH, napominju iz Udruženja roditelja dece obolele od malignih bolesti iz Banjaluke "Iskra", ali je u planu pokretanje inicijative za njegovom izradom kako bi se lakše vodila evidencija i pametnije usmerila pomoć onima kojima je najpotrebnija.

- Naši osnovni ciljevi su upravo pomoć deci i njihovim

Posjeta Osnovne škole "Dositej Obradović"

Roditeljsku kuću i njene mališane posjetili su predstavnici Osnovne škole "Dositej Obradović" i obradovali ih mnogobrojnim didaktičkim materijalom i materijalom za kreativne radionice, kao i dugoočekivanom mikrovalnom rernom. A od ponedjeljka će od gline i novih raznovrsnih boja nastati mala umjetnička djela naše djece. Veliko hvala drugarima, njihovim roditeljima i radnicima škole.

Poruke ohrabrenja

Volonteri Telefona za psihološko savjetovanje donijeli su u Roditeljsku kuću poruke podrške za našu djecu. Oni su poruke ohrabrenja prikupili 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, i tako pokazali da su spremni da se druže s nama i volonterski nam pomognu kad god treba.

Donacija kompanije „Gatarić“ za Roditeljsku kuću

Kompanija „Gatarić“ spremno se odazvala našoj molbi za pomoć i poslala nam kancelarijski i didaktički materijal, te sredstva za higijenu.

Sude za naše vrijedne mame

Veliko hvala na donaciji uvijek potrebnog posuđa u Roditeljskoj kući.

roditeljima. Pružamo i psihosocijalnu podršku, kako deci tako i roditeljima, imamo stručnjake kojima preusmeravamo sve onima kojima je ovaj vid pomoći potreban. Naš najveći uspeh do sada je osnivanje Roditeljske kuće u kojoj borave deca i roditelji između terapija, a u kojoj smo nastojali da im obezbedimo apsolutno sve uslove kako bi se osećali kao kod kuće. Naredni cilj nam je formiranje registra za obolelu decu od malignih bolesti - rekla je za "Novosti" predsednica Udruženja "Iskra" Dijana Berić.

U Roditeljskoj kući u Banjaluci trenutno boravi pet porodica, odnosno petoro obolele dece uzrasta od dve do 14 godina.

- Njihov boravak u našoj kući je besplatan, a mi nastojimo da im pružimo sve uslove kako bi im, koliko god je to moguće, bilo lakše između terapija i kako bi u njihovim pauzama bar izbegli bolničko okruženje i družili se sa vršnjacima. Formiranjem Roditeljske kuće roditeljima smo obezbedili i finansijsko rasterećenje jer oni koji putuju na lečenje iz Bijeljine, Doboja i drugih gradova više ne moraju da iznajmljuju stanove i ulaze u dodatne, uz svakako ogromne troškove. Imamo i kuhinju, kreativne radionice za decu, a u blizini smo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske gde idu na terapije - rekla je za "Novosti" upravnica Roditeljske kuće Katica Kerkez.

Zabrinjavajuća statistika

Nacionalni koordinator za maligna oboljenja Zdenka Gojković naglašava da je kod mladih pogotovo uočljiv trend rasta obolelih od karcinoma testisa. Ona napominje da se u Srpskoj beleži stalni porast broja novoobolelih od karcinoma. Ona to ilustruje podacima prema kojima je ukupan broj novoobolelih od malignih bolesti 2005. godine bio 4.136, 2008. godine - 4.720, 2012. godine - 5.478, a 2013. godine 5.714.

- Mortalitet je u porastu, pa je u 2012. godini od karcinoma umrlo 2.927 osoba, a u 2013. godini 3.087 osoba od čega 1.851 muškarac i 1.236 žena - precizira Gojkovićeva.

Posjeta Roditeljskoj kući u Sarajevu - Aleksandra Vojvodić, naš psiholog, posjetila je sarajevsku Roditeljsku kuću koju vodi Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH”. Kao što su rekli iz Udruženja „Srce“ mi se međusobno najbolje razumijemo jer se suočavamo sa istim problemima, a najlakše ćemo ih rješavati kad radimo zajedno jer nam je neprijatelj isti - strašni opaki zmaj zvan maligna bolest kod djeteta. Zbog toga je veoma važna razmjena iskustava između ova dva udruženja. Zaposleni u sarajevskoj Roditeljskoj kući rado su podijelili s nama svoje ogromno iskustvo, a složili smo se da ćemo i dalje zajedno da djelujemo i nastavimo borbu za djecu oboljelu od raka. Nadamo se skorom druženju ponovo.

Zahvalnica za „Studio design“ - Predsjednica Upravnog odbora Udruženja „Iskra”, Ljiljana Simurdić, uručila je zahvalnicu „Studio designu“ za nesebičnu pomoć i podršku.

Donacija kompanije „Mladegs PAK“ - Kompanija „Mladegs PAK“ Prnjavor donirala je Roditeljskoj kući paletu svojih proizvoda koji će našim mamama sigurno olakšati svakodnevnu pripremu hrane.

Još jedna **kreativna radionica** - Na Natašinoj radionici u našoj kući uvijek nastanu mala umjetnička djela. Tako je bilo i ovaj put.

Humanitarno veče folklor

(19. mart 2017.) Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ organizovalo je 19. marta „Humanitarno veče folklor“ u Narodnom pozorištu RS u Banjaluci. Na koncertu je nastupilo 12 kulturno-umjetničkih društava. Kompletan prihod namijenjen je za pomoć u funkcionisanju Roditeljske kuće. Hvala svima koji su se odazvali našem pozivu i tako pomogli Roditeljskoj kući.

Kreativne radionice dio su programa rehabilitacije

Kompanija „Noa Group“ u posjeti Roditeljskoj kući

Predstavnik kompanije „Noa“ posjetio je Roditeljsku kuću i tom prilikom uručio nam donaciju. „Noa Group“, je donirala svoje proizvode u vrijednosti od 3.000 KM, roditeljskim kućama u Sarajevu i Banjaluci te udruženju u Mostaru. Predsjednica Udruženja „Iskra“ uručila je zahvalnicu kompaniji „Noa“ zahvaljujući kojoj će mnoga djeca duge bolničke dane kratiti uz tablete i vesele igrice.

Fazonko i Nina

Organizacija „Humana Srpska“ poklonila je stanarima Roditeljske kuće lijepu predstavu. Druženje sa mađioničarem Fazonkom i njegovom drugaricom Ninom bilo je zaista prijatno iznenađenje. Dok je Fazonko spretno pokazivao svoje trikove, Nina je prekrasno ukasila ručice naše djece, naravno po njihovim željama. Igraonica je tokom sat vremena bila ispunjena radošću i smijehom kako djece tako i odraslih. Hvala organizaciji „Humana Srpska“, Fazonku i Nini bili su pravo osvježanje za sve nas.

Zahvalnica za kompaniju „Blicnet“

Predsjednik Udruženja „Iskra“ Dijana Berić uručila je zahvalnicu kompaniji „Blicnet“ za njihovu podršku prilikom organizacije obilježavanja 15. februara. Kompanija „Blicnet“ u potpunosti je podržala sve aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.

POTREBNIJI NEGO IKADA Fond za pomoć

(Glas Srpske, 29. mart 2017, D. S.)

U Republici Srpskoj sve je više roditelja koji su prinuđeni da sami organizuju humanitarne akcije kako bi skupili novac za liječenje djece u inostranstvu, zbog čega je prijeko potrebno osnivanje posebnog fonda iz kojeg bi se izdvajao novac za ozdravljenje tih mališana.

Kako život djece, pa i odraslih, kojima ljekari u RS zbog komplikovane prirode oboljenja ne mogu da pomognu, ne bi zavisio od humanitarnih poziva i akcija, brojni stanovnici su spremni da na mjesečnom nivou izdvajaju novac za potrebe liječenja.

Potreba za jedinstvenim fondom posebno je došla do izražaja tokom akcije prikupljanja novca za liječenje trogodišnje Sofije Mićević, a koji je zahvaljujući velikom angažmanu pojedinaca i ljudima velikog srca, prikupljen u rekordnom roku.

Ozbiljne planove u vezi sa osnivanjem fonda imaju u banjalučkoj Humanitarnoj organizaciji "Budimo ljudi" i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS. Predsjednik ove organizacije Adriana Basara kaže da prethodnih nekoliko mjeseci pripremaju dokumentaciju za osnivanje fonda, te da ih je slučaj sa Sofijom podstakao da to što prije urade.

- U tome su nas podržali mladi političari gotovo svih stranaka u RS, koji će se zalagati da bude izmijenjen zakon, kako bi ta fondacija, po principu Fonda solidarnosti, mogla da bude finansirana. Naša ideja jeste da svi zaposleni i privrednici na mjesečnom nivou izdvajaju određen iznos novca za fond - objasnila je Basara. Ona je dodala da su u vezi sa ovom idejom naišli i na podršku ministra zdravlja i socijalne zaštite RS Dragana Bogdanića.

- Fond bi imao konzilijum ljekara koji bi odlučivao o liječenju djece u inostranstvu. Sve bi bilo transparentno i svaki mjesec bi bilo prikazano koliko je novca sa kojih adresa uplaćeno, a koliko

potrošeno - rekla je Basara i dodala da je pomoć dobrih ljudi potrebna za desetine djece u Srpskoj. Da je osnivanje ovog fonda neophodno smatra i ministar Bogdanić.

- Mislim da takav fond treba što prije osnovati. Da li će on biti u sklopu Vlade RS ili neke nevladine organizacije, dogovorićemo se u narednom periodu - rekao je Bogdanić.

Dodao je da bi formiranje fonda, koji bi imao stalni priliv i odliv novca, bilo trajnije rješenje.

Mišljenje sa njima dijele i u Fondu zdravstvenog osiguranja RS, koji na godišnjem nivou za potrebe liječenja stanovnika Srpske u inostranstvu izdvaja dva miliona maraka.

Prema njihovim riječima, osiguranicima, osim liječenja izvan Srbije i BiH, može se finansirati dio troškova liječenja u zdravstvenim ustanovama u Italiji, Austriji, Njemačkoj, Rusiji i drugim zemljama, s kojima Fond nema ugovor.

- U tim slučajevima, kako je to regulisano i Pravilnikom, finansiramo 30 odsto troškova liječenja, ali i više, u zavisnosti od naše mogućnosti, potreba drugih osiguranika, procjena uspješnosti liječenja i drugih kriterijuma - objasnili su u Fondu zdravstvenog osiguranja, koji je za liječenje Sofije uplatio oko 200.000 KM.

Ističu da je neophodno da u RS bude osnovan fond koji bi finansirao skupa liječenja u inostranstvu i slično.

- Humanitarna akcija za malu Sofiju kao i neke prethodne akcije pokazale su veliku potrebu za tim - dodali su u Fondu.

Predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Banjaluka Dijana Berić ističe da bi taj fond bio od nemjerljivog značaja, kako za roditelje i djecu, tako i za društvo.

- U tom slučaju roditelji dijete ne bi morali izlagati javnosti, jer dok se bore za život moraju razmišljati i o novcu - rekla je Berićeva.

Sofija

Trogodišnja Sofija Mićević iz Banjaluke, koja boluje od akutne limfoblastne leukemije, trebalo bi sutra da otputuje u SAD na liječenje, za što je prikupljeno 270.000 dolara. Toj hrabroj djevojčici čije zdravstveno stanje je pogoršano i dalje će biti potrebna pomoć humanista, jer je za nastavak liječenja potrebno još 540.000 dolara. Ultimativni borac Goran Lolić rodnom iz Banjaluke prekinut je u humanoj misiji u Njujorku dok je prikupljao pomoć za Sofijino liječenje. On je napravio transparent i izašao da zamoli Njujorčane za pomoć. Međutim, sa dva mjesta ga je policija otjerala, ali ovaj momak ne odustaje od svoje namjere. U toku su i mnoge druge humanitarne akcije za prikupljanje novca za Sofiju.

Amela Terzić odbranila titulu u Prnjavoru

(Srna, 31. mart 2017.) - Atletičarka Srbije Amela Terzić i član Atletskog kluba "Doboj-Istok" Osman Junuzović pobjednici su 18. međunarodne ulične trke "Prnjavor 2017". Terzićeva je u trci na 3.000 metara rezultatom 11 minuta i 52 stotinke odbranila prošlogodišnju titulu.

Ova sportska manifestacija imala je i humanitarni karakter, jer su prodajom humanitarnog startnog broja prikupljana sredstva za Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" iz Banjaluke.

- Trka je bila zahtjevna jer je start na uzvišici, a trče se tri kruga. Pobjedu sam očekivala jer sam ostala u dobroj formi nakon Evropskog dvoranskog prvenstva u Beogradu - rekla je Terzićeva.

Ona ističe da joj je naredni cilj plasman na Svjetsko prvenstvo u Londonu.

Druga u trci seniorki bila je Zita Kačer iz Mađarske, a treća Tamara Mićević iz Srbije.

Pobjednik trke na 5.000 metara u muškoj konkurenciji Osman Junuzović kaže da je od starta znao da može da pobijedi i da mu je u izuzetno jakoj konkurenciji najozbiljniji rival bio

Kenijac Žoel Maina Mvangi.

- Mvangi je na svakih stotinjak metara pravio strahovite promjene ritma. Uspio sam da to ispratim, a već sredinom trke sam uspio da pređem u vođstvo - rekao je Junuzović.

Treće mjesto u trci seniora, iza Junuzovića i Mvangija, zauzeo je Mađar Laslo Gregor.

U okviru ovog takmičenja organizovane su i trke juniora, veterana, osnovaca i srednjoškolaca te cicibana.

Predsjednik Atletskog saveza Republike Srpske Borislav Đurđević rekao je da je Međunarodna ulična trka "Prnjavor" potvrdila status jedne zlatne zvjezdice koji joj je prošle godine dodijelio Evropski atletski savez.

On očekuje da će naredne godine uličnoj trci u Prnjavoru biti dodijeljene tri zvjezdice.

Predsjednik Organizacionog odbora trke Željko Petrović kaže da je ove godine bio najveći odziv takmičara, a da se kod izbora učesnika prvenstveno vodilo računa o kvalitetu.

- Imali smo na stazi dva evropska prvaka, te Kenijca koji je 2014. godine bio pobjednik ove trke. Bila je ovo jedna od najjačih trka - rekao je Petrović.

Ovogodišnja Osamnaesta međunarodna ulična trka u Prnjavoru imala je i humanitarni karakter. Takmičari su na startu trke mogli kupiti humanitarni broj, a sav prihod od prodaje namijenjen je Udruženju „Iskra“.

Malo ljuljanja, malo crtanja - U Roditeljskoj kući počele su pripreme za manifestaciju "Proljeće u Muzeju". Naše vrijedne male ruke stvaraju crteže, a u predahu lijepo vrijeme koriste za igru.

Još jedna lijepa i vesela radionica u kojima svi uživamo. **„Sunca našeg neba“** zahvaljuju Nataši na ljubavi i strpljenju.

Svaki Natašin dolazak ispunjen je novim bojama i tehnikama, a ovoga puta u susret proljeću ukrašavali smo prekrasne vaze. Nataša, hvala još jednom na prekrasno provedenom vremenu.

Fond solidarnosti

za liječenje djece u Srpskoj
biće formiran u toku ljeta

(Srma, april 2017.) - U RS će u okviru Fonda zdravstvenog osiguranja biti formiran fond solidarnosti za liječenje djece oboljele od teških bolesti. Obveznici fonda bili bi svi zaposleni u Srpskoj sa učešćem od 0,25 odsto neto plate.

Dogovorili su to danas predsjednik Srpske Milorad Dodik i predstavnici udruženja čiji su ciljevi usmjereni na poboljšanje uslova za liječenje oboljele djece. - Samo na osnovu trenutnog stanja plata, u fondu (solidarnosti) godišnje bi bilo prikupljeno približno 6.383.000 KM, dok će biti otvorena i mogućnost uplata donacija. Savez opština i gradova biće obavezan svojom posebnom odlukom da propiše opštinama da učestvuju sa stanovišta uplata u ovom fondu. U tome će učestvovati i određene institucije Republike – rekao je Dodik.

On je napomenuo da fond solidarnosti neće biti supstitucija za dosadašnja izdvajanja u okviru Fonda zdravstvenog osiguranja. Dodik je istakao da u fondu solidarnosti neće morati učestvovati zaposleni koji to ne žele. Prema njegovim riječima, iz prikupljenih sredstava izdvajaće se 20 odsto za kapitalna ulaganja u objekte i opremu za dijagnostiku i liječenje.

- Da bi fond bio moguć, izradili smo zakon o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece oboljele od teških bolesti, koji ćemo ovih dana predočiti i uputiti NSRS – rekao je Dodik novinarima u Banjaluci nakon sastanka u sa predstavnicima udruženja.

On je najavio da će zakon biti upućen u proceduru već prvog radnog dana sljedeće sedmice (3. maj) i da vjeruje da u toku ljeta može doći do njegovog usvajanja. Naglasio je da upravljanje fondom solidarnosti ne bi iziskivalo nikakve dodatne troškove, jer bi on bio vođen u postojećoj administraciji, uz zaseban upravni odbor i stručnu komisiju koji bi radili bez naknade i potpuno transparentno. U svakom trenutku moglo bi se vidjeti stanje priliva i odliva sredstava, kao i sve odluke koje budu donesene.

Dodik je rekao da je, imajući u vidu da i pored organizovanja brojnih humanitarnih akcija nisu uspjeli da zadovolje probleme koji se pojavljuju, rođena ideja o formiranju fond koji bi bio usmjeren ka pomoći djeci oboljeloj od teških bolesti.

Predsjednik Srpske je podsjetio da je njegov kabinet, organizujući sa ovim udruženjima humanitarne aktivnosti krajem godine "S ljubavlju hrabrim srcima", prikupio za te potrebe pet miliona KM.

- Nastavićemo s tom akcijom, ali smatramo da i tu vrstu manifestacije treba pretvoriti u zakonsko rješenje - naglasio je Dodik.

On je naveo da će sredstava biti korišćena i za liječenje u inostranstvu.

Predsjednik Upravnog odbora Centra za edukaciju "Tvoja riječ" Olivera Ratković smatra da će ovaj fond riješiti probleme ili olakšati mnogim roditeljima da omoguće svojoj djeci ozdravljenje.

Proljeće u Muzeju

U Muzeju Republike Srpske 12. maja 2017. godine, u 12 časova, svečano je otvorena izložba likovnih radova učenika osnovnih škola, u okviru manifestacije „Proljeće u Muzeju“. Izložbu je otvorila Gordana Dukić, načelnik Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Radionice ove manifestacije već tradicionalno svakog proljeća organizuje Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske. Djeca iz našeg udruženja i ove godine su dala svoj doprinos manifestaciji crtežima koje su stvorili na Odjeljenju dječje hematoonkologije i u Roditeljskoj kući. U ime Udruženja zahvalnicu Muzeja RS primila je Katica Kerkez, upravnica Roditeljske kuće.

Donacija kompanije „Omega“ Živinice

(9. jun 2017.) - Povodom otvaranja novog „Beko shopa“ u Banjaluci kompanija „Omega“ Živinice odlučila je da Udruženju „Iskra“ donira proizvode brenda „beko“ u vrijednosti 1.000 KM. Svi donirani uređaji dobro će doći ukućanima Roditeljske kuće, a mi zahvaljujemo „Omegi“ na darovima.

Prodaja čestitki

(3. i 4. jun 2017.) - Volonteri Udruženja „Iskra“ prodavali su u „Tropiku“ čestitke kao vid podrške Udruženju i Roditeljskoj kući.

Humanitarna predstava

Predstava „Svetozar t'reći“ odigrana je u utorak, 6. juna u 20 časova u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Sav prihod ostvaren od prodaje ulaznica namijenjen je za sufinansiranje rada našeg udruženja. Organizatori ovog humanitarnog događaja bili su NASTeatar u saradnji s Dječjim pozorištem RS.

Autor predstave „Svetozar t'reći“ je Ljiljana Bralović, reditelj je Mihailo Kostadinov, a lik Svetozara igra glumac Ivan Perković. Veliko hvala svima koji su učestvovali u ovom humanom događaju, a posebno mladom glumcu Ivanu Perkoviću koji nam je poklonio ovu predstavu.

UNIQA osiguranje

Kompanija UNIQA osiguranje, lider na tržištu osiguranja, obilježila je 11. maja 2017. u sarajevskoj Vijećnici 20 godina uspješnog poslovanja. Tom prilikom ta društveno odgovorna kompanija donirala je roditeljskim kućama u Sarajevu i Banjaluci po 5.000 KM za pomoć u daljnjem funkcionisanju. Zahvaljujemo UNIQA osiguranju na velikodušnoj donaciji i želimo im uspješno poslovanje u budućnosti.

Osma konferencija CCI u Rimu

Petak, 12.5.2017. - Kada smo nakon napornog puta stigli u hotel „Quirinale“, domaćini su nas dočekali prijatnom dobrodošlicom. Registrovali smo se i otišli u salu gdje je konferencija trebalo da počne. Konferenciju su otvorile Carmen Auste, predsjednica CCI-ja i Ruth Hoffman, potpredsjednica CCI-ja. Nakon njihovog uvodnog govora, koji nam je pojasnio temu ovogodišnje konferencije, na govornicu su izašli Angelo Ricci, koji je predstavljao FIAGOP i Anja Nitzsche-Bell iz IAEA, svjetske organizacije za atomsku energiju. Njihove prezentacije su jako precizno pokazale svrhu organizacija koje su predstavljali i kao takve su dobile pozitivan odgovor publike. Radionice koje su uslijedile pomogle su u ostvarivanju komunikacije i boljeg odnosa između survivorova. Sve gostujuće organizacije su izložile svoj promotivni materijal na „tržnici“ koja se nalazila ispred konferencijske sale, što je poslužilo predstavljanju akcija i projekata kojima se te organizacije bave. I mi smo izložili naš promotivni materijal. Poslije bogate večere i druženja učesnika, prvi dan konferencije je završen.

Subota, 13.5.2017. - Drugi dan konferencije je počeo dinamično i taj tempo zadržan je do kraja. Za govornicom su se smjenjivali mnogi učesnici. U prvom dijelu dana su nam se obraćali Franca Fagioli i Paula Quarello, zatim Martin Schrappe i Olga Kozhaeva, predstavnici organizacija AIEOP i SIOPE. Oni su nam pokazali trenutne podatke o dječjem malignitetu i ciljeve tih organizacija za budućnost. Obraćali su nam se i mnogi

drugi, ne manje značajni govornici, pričama o poduhvatima i ciljevima svojih organizacija. Centralni dio ovoga dana bila je radionica koju je vodio Peter Lack s ciljem edukovanja survivorova o projektu „The Survivorship Passport“. Ostvarena je komunikacija između učesnika ove radionice, te smo svi izašli sa nadom da će ovaj projekat biti uspješno ostvaren. Nakon produktivnog dana svi smo se okupili u glavnoj sali radi fotografisanja. Poslije toga su nas domaćini ovogodišnje konferencije počastili turističkim obilaskom Rima, nakon čega smo zajedno večerali i družili se u restoranu van hotela. Tako je završen drugi dan konferencije.

Nedjelja, 14.5.2017. - Posljednji dan konferencije proveden je u opraštanju između učesnika. Kada su završene posljednje prezentacije ovoga dana, svi smo se okupili na zajedničkom ručku, gdje smo razmijenili pozdrave i utiske o konferenciji, radujući se novom susretu i sljedećim druženjima.

Zaključak

Sa ove konferencije smo izašli prepuni utisaka i novih ideja o načinima kako da poboljšamo rad naše organizacije, kao i život svih survivorova u našoj okolini. Za ovogodišnje domaćine, kao i prethodnih godina, imamo samo riječi hvale jer su nam pored svih obaveza koje ova konferencija nosi pokazali duh Rima kao i same Italije.

Dijana Berić
Miloš Malešević

Nutricionistička radionica u Roditeljskoj kući

(14. jun 2017.) - U Roditeljskoj kući u Banjaluci održana je radionica o zdravoj ishrani. U okviru kampanje kompanije „dm“ „{ZAJEDNO} za zdrav život“ nutricionista Amela Ivković O'Reilly u Roditeljskoj kući u Banjaluci održala je stručno predavanje i radionicu na temu preporučene ishrane za djecu oboljelu od raka. Radionici su prisustvovali roditelji čija djeca trenutno primaju terapiju na Hematoonkološkom odjeljenju UKC RS, kao i roditelji djece koja su završila bolničko liječenje. Nutricionista Amela Ivković O'Reilly je govorila o prednostima i važnosti zdrave ishrane koja ima pozitivan uticaj na organizam i potiče brži oporavak nakon terapija.

- Najvažnija odrednica zdravlja upravo je stil života, a on se mjeri načinom ishrane što je kod djece oboljele od raka od velike važnosti, odmah nakon psihološke pomoći. S obzirom na to da je hrana, odnosno izbor namirnica i način pripreme, jedan od najčešćih uzroka raka kao vanjski faktor, kada su isključeni genetski faktori, oporavak od teških metoda liječenja zahtijeva izuzetno stručan pristup ishrani djeteta koje treba da se oporavi, ponovno izgradi imunitet i ojača organizam. Na taj način se prije vraća u normalan tok svakodnevnih aktivnosti, ali se i uspješno izbjegava nastanak infekcija koje su zapravo uzrok dodatnog iscrpljivanja dječjeg organizma kojem treba što prije potpuni oporavak - istakla je Amela Ivković O'Reilly. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti

„Iskra“ svakodnevno brine o djeci i roditeljima koji borave u Roditeljskoj kući u Banjaluci. Iz svakodnevnog kontakta s njima u svim fazama liječenja, uočili su da postoji veliko interesovanje za teme u vezi sa ishranom djece.

- Na internetu roditelji mogu pronaći mnoštvo informacija, ali one mogu biti netačne i neproverene i zbog toga smo željeli da im pružimo mogućnost da razgovaraju sa stručnim licem iz oblasti nutricionizma. Smatramo da je edukacija na ovom polju od velikog značaja za roditelje koji su suočeni s teškom bolesti svog djeteta. Održana radionica bila je prilika da dobiju stručne odgovore na to šta je to zaista zdrava prehrana. Zahvaljujemo kompaniji „dm“ koja se odazvala na naš poziv - izjavila je Aleksandra Vojvodić, psiholog i sekretar Udruženja „Iskra“.

Brojnim pitanjima roditelji su pokazali interesovanje za stručne preporuke u kreiranju što boljeg menija za zdravu ishranu njihove djece, a na kraju druženja kompanija „dm“ im je uručila poklon-pakete zdravih namirnica kreirane prema preporuci nutricioniste Amele Ivković O'Reilly.

„Dan na plaži“

Uz lijep sunčan dan, veliki suncobran i malo mašte kao da smo na plaži. Tri princeze Roditeljske kuće uživale su u igri pod budnom pažnjom roditelja.

Godišnjica otvaranja Roditeljske kuće u Banjaluci

Roditeljska kuća oaza mira i riznica snage za hrabra srca

JUN 2017

(Glas Srpske, 21. jun 2017, M. L.) - Sa željom da što prije pobijede opaku bolest koja im krade djetinjstvo, u prvu Roditeljsku kuću, za godinu, koliko je ovaj objekat na usluzi mališanima i njihovim roditeljima, kročilo je 27 djece iz svih krajeva RS.

Ova kuća, koja je spas za djecu koja se u Univerzitetskom kliničkom centru RS u Banjaluci liječe od malignih bolesti, odiše prijatnom, domaćinskom atmosferom, a kako i ne bi kada je, uprkos svim nedaćama, krase hrabri osmijesi njenih stanara. Jedan od njih je i petnaestogodišnji Dejan Simić iz Prijedora, kojeg smo zatekli kako sa majkom pakuje stvari i veselo nam saopštava da napokon odlazi kući. Iza Dejana je sedam mjeseci borbe, bezbroj dana provedenih na Odjeljenju hematookologije, ali i dobijena bitka. Sa smiješkom nam otkriva da ga po dolasku kući čekaju drugari sa kojima će proslaviti rođendan.

- Za rođendan ne želim nikakav poseban poklon, želim samo da ozdravim - prošaputao je ovaj hrabri dječak. Srećna zbog odlaska kući, ali i pomalo zabrinuta kako će dalje, od početka liječenja uz Dejana je bila njegova majka Miljana Stojković.

- Boravak u kući nam je olakšao svu muku koja nas je zadesila. Ovdje sam shvatila da nisam sama, da se, nažalost, mnoge majke bore sa sličnim problemima i jedna drugoj smo bile najveća podrška - ispričala je Stojkovićeva. Dodaje da je boravak u kući doprinio da njenom mezimcu bude bolje, jer su tu pronašli oazu mira, daleko od bolničke sobe.

- Često je on mene hrabrio, da ne plačem, da će biti dobro. Znao je da kaže: "Mama ovdje nam je kao kod kuće." Te riječi su mi vratile snagu da se borim sa svim što nas je zadesilo - dodala je Stojkovićeva.

Sve koji odlaze stanari pozdravljaju s nadom da će idući put kada se sretnu hemoterapije i bolest biti dio prošlosti.

- Prije nego što su mom sinu uspostavili dijagnozu, spavala sam danima u automobilu na parking, umivala se vodom iz flaše, čineći nadljudske napore da ne posustanem, da se borim za svoje dijete. Kada mu je uspostavljena dijagnoza, smješteni smo u Roditeljsku kuću. Nemam riječi kojima bih opisala gostoprimstvo, podršku i sve ono što imamo ovdje - kazala je jedna od majki koja nije željela da joj objavimo ime.

S koliko neizvjesnosti svaka nova porodica prelazi prag ove kuće najbolje zna upravnica Katica Kerkez, koja sa svima njima dijeli nedaće i svaki pozitivan rezultat.

- Važno je da kod nas osjete sigurnost koju su izgubili onda kada im je saopštena dijagnoza. Kada se čitav svijet okrene naopačke, važno je da znaju da nisu sami i da će sigurno biti bolje - rekla je Kerkezova i dodala da u kući trenutno boravi četvoro djece.

"Iskra"

Predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Dijana Berić istakla je da je za finansiranje Roditeljske kuće ove godine dio novca odobren iz budžeta RS.

- Odobren nam je iznos koji će pokriti dio troškova, a zahvaljujući humanim ljudima i firmama uspijevamo da pomoću donacija pokrijemo i ostale troškove - rekla je Berićeva.

Kilometri za Roditeljsku kuću

(1. jul 2017.) - Volonteri Humanitarne organizacije "Budimo ljudi" trail trkači ski-tima "Olimpik" Nevena Stojaković i Goran Malešević, trčali su 65 kilometara dugu stazu na Bjelašnici. Pritom su prodavali kilometre. Sav prihod koji je skupila Nevena Stojaković, doniran je Sari Vujinović, djevojčici oboljeloj od cerebralne paralize, a Goran Malešević svoj novac donirao je Roditeljskoj kući „Iskra“, koju vodi Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti. Hvala svima koji su podržali ovu akciju.

Uvijek dragi gosti

U Roditeljsku kuću su uvijek svi dobrodošli, ali neki gosti za nas su posebni. Naše drage sestre sa Odjeljenja svojim iznenadnim dolaskom stanarima Roditeljske kuće priuštile su veselo i prijatno iznenađenje. Naši mališani u početku pomalo zbunjeni brzo su se privikli na novonastalu situaciju u kojoj su sestre došle u posjetu bez braunila i iglica, ali sa mnogo osmijeha, zagrljaja i pregršt pozitivne energije.

Ljetni kamp Gučevo

Sedmodnevni boravak na planini Gučevo zaista je relaksirao našu djecu, koja su prošla teško liječenje, a roditelji su imali priliku da razmijene iskustva o proteklom periodu liječenja.

Ugodan smještaj koji se nalazi usred šume, na oko 700 metara nadmorske visine, lijepa priroda, čist vazduh, sve je to pozitivno uticalo na djecu. Svaki dan je bio ispunjen od jutra do mraka raznovrsnim dešavanjima. Bilo je mnogo igre, radionica i raznih takmičenja. Išli smo sa djecom u Tršić, rodno mjesto Vuka Karadžića, i u obilazak

manastira. Iznenadilo me je da djeca nisu uopšte koristila telefon, a posebno me je zadivila pažnja, solidarnost i razumijevanje koji su vladali među njima. Ništa nije odavalo da težak period stoji iza njih. Stekla su se mnoga prijateljstva među djecom, ali i roditeljima iz udruženja "Zvončica" iz Srbije, pa je bilo i suza pri povratku kući. Boravak na planini Gučevo je zaista kvalitetna rehabilitacija djece i iskreno se nadam da će naše udruženje tu rehabilitaciju moći obezbijediti i narednih godina.

Roditeljska kuća izgrađena je prošle godine na inicijativu članova Udruženja "Iskra", novcem prikupljenim na donatorskoj večeri pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske.

Roditeljska kuća prepuštena sebi

(BNTV, 15. avgust 2017.) - Godinu dana nakon otvaranja "Roditeljska kuća" u Banjaluci prepuštena je sama sebi. Funkcioniše zahvaljujući donacijama. Iako je Vlada Republike Srpske odobrila grant iz budžeta za sufinansiranje, on još nije uplaćen.

U septembru se navršava godina dana otkada su djeca oboljela od malignih bolesti i njihovi roditelji u Banjaluci dobili dom. Liječenje je olakšano, saglasni su stanari koji dolaze iz svih gradova i opština Republike Srpske. Do sada su boravile 34 porodice. U Upravi "Kuće" kažu da čine sve da bi obezbijedili što bolje uslove.

- Sve bi funkcionisalo kada bismo imali više sredstava - ističu u Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Do sada su, tvrde, opstajali zahvaljujući donacijama. Nije im uplaćen ni grant iz budžeta, koji je Vlada Srpske odobrila.

Za normalan rad "Roditeljske kuće" neophodno je 50 hiljada maraka na godišnjem nivou, izračunali su u Upravi. Obračali su se, kažu, svim institucijama u Srpskoj i na nivou BiH, ali za sada bezuspješno.

Roditeljska kuća zavisi od donacija

(Srna, 14. avgust 2017.) - Predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Dijana Berić rekla je da Roditeljska kuća u Banjaluci još funkcionise zahvaljujući donacijama opština, gradova, kompanija, te građana koji žele da pomognu jer Udruženje nema stalni izvor prihoda. Berićeva je navela da je Vlada Republike Srpske odobrila grant iz budžeta za ovu godinu za sufinansiranje Roditeljske kuće, u kojoj trenutno boravi šest porodica, ali da on još nije isplaćen.

- To je samo dio iznosa koji nam je potreban na godišnjem nivou za normalno funkcionisanje ove ustanove, koja je spas za djecu koja se liječe od malignih bolesti na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njihove roditelje - rekla je Berićeva Srni.

Ona je dodala da je u prošloj godini uprava ove kuće uspjela da upotpuni ono što je nedostajalo od svakodnevnih potrepština.

- Sada nam je najbitnije da imamo određena sredstva da bismo platili zaposlena lica, struju, vodu i sve ono što je potrebno za normalno funkcionisanje - rekla je Berićeva.

Upravnik Roditeljske kuće Katica Kerkez navela je da su od prošle godine, kada je osnovana, u Roditeljskoj kući boravile 34 porodice.

- Ovdje porodice imaju obezbijeđen smještaj, blizu je UKC i zadovoljni su uslovima, a mi se kao Udruženje borimo da riješimo sve probleme oko troškova za struju, vodu, te nabavku sanitarija - rekla je Kerkezova Srni.

Ona je pozvala sve građane i ljude dobre volje koji su u prilici da pomognu rad ove ustanove, te da doprinesu da se roditeljima djece koja se liječe od malignih bolesti obezbijedi sigurnost i osjećaj da nisu sami.

Roditeljska kuća izgrađena je prošle godine na inicijativu članova Udruženja "Iskra", novcem prikupljenim na donatorskoj večeri pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske.

Nema novca za decu bolesnu od raka

Roditeljska kuća za mališane koji se leče od karcinoma u finansijskoj krizi

(EuroBlic, 15. avgust 2017, M. M.) - Vlada RS je za godinu dana iz budžeta izdvojila samo 5.000 KM za funkcionisanje kuće, za čiji je rad potrebno 57.000 KM godišnje, tvrde u Udruženju „Iskra“. Kuća na Paprikovcu bolesnoj deci je spas od dodatne patnje i dom u kome, u najtežim trenucima, u domaćem ambijentu, a u neposrednoj blizini bolnice, sa njima mogu boraviti roditelji, braća i sestre.

Ali za funkcionisanje kuće nema dovoljno novca, tvrde u Udruženju roditelja dece obolele od malignih bolesti „Iskra“, koje je vodi ovu kuću. - Snalazimo se i krpimo budžet donacijama. Za sada nismo imali problema, jer nam je „Elektrokrajina“ otpisala oko 6.000 KM duga za struju, a „Vodovod“ dugove za vodu. Iz Vlade RS nam je obećan grant za sufinansiranje rada kuće u 2017. i uvršteni smo u budžet, ali još nismo dobili ni marke - kaže predsednica „Iskre“ Dijana Berić.

Ona pojašnjava da im je lane od pomoći bio samo grant Ministarstva za porodicu od 5.000 KM, te da ostali prihodi potiču od donatora: pojedinaca, kompanija i nekih opština. Berićeva je pozvala opštine da pomognu donacijama jer u kući borave bolesna deca iz cele RS. Upravnica Roditeljske kuće, Katica Kerkez, kaže da su od prošle godine, kada je otvorena, u Roditeljskoj kući boravile 34 porodice.

- Svaka porodica ima svoja apartman, a koriste i zajedničku vešernicu, dnevni boravak, igraonicu, kuhinju, trpezariju i igralište. Hranu i sredstva za ličnu higijenu obezbeđuju sami roditelji, ali plaćamo osobu koja preko servisa čisti zajedničke prostorije, jer zbog prirode bolesti, prostor u kojem borave naša deca mora biti potpuno čist i sterilisan - objašnjava Kerkezova.

Uz to, valja obezbediti i plate za dvoje zaposlenih: upravnicu kuće i psihologa, te platiti račune,

obezbediti grejanje i pobrinuti se za održavanje zgrade. Sve to, prema njihovoj računici, košta oko 4.700 KM mesečno.

Za roditelje koji ovde borave sa teško bolesnom decom vrednost „doma daleko od kuće“ ne može se meriti novcem.

Svedoči to i mlada majka iz Prijedora, čija trogodišnja kćerkica tri dana ide na terapije, potom slede kontrole, pa tri slobodna dana, pa opet sve ispočetka.

- Jest da smo blizu, ali prava bi patnja u svemu ovom bila svako malo putovati sa ovako bolesnim detetom, za koje čak i prehlada može biti kobna. Mogu zamisliti kako bi mi bilo da sam iz Čajniča ili Nevesinja - kaže ona.

Mala bolesnica je presrećna što je ovih dana sa njom i stariji brat, koji je na raspustu i tata, koji je na godišnjem, pa je cela porodica na okupu.

Izgradnju Roditeljske kuće iniciralo je Udruženje „Iskra“, uz podršku Kabineta predsednika RS.

Od početka projekat prate kontroverze. U decembru 2014. na donatorskoj večeri pod pokroviteljstvom Predsednika RS Milorada Dodika za gradnju kuće je prikupljeno 832.000 KM.

Dodik je tada obećao da će kuća biti završena do kraja 2015. godine, ali je ona svečano otvorena tek uoči izbora 2016. Kuća od 500 kvadrata, koštala je više od prikupljenih 823.000 KM.

Gde je nestalo 57.600 KM

U Ministarstva zdravlja RS navode da je 2016. Udruženju „Iskra“ dodeljen grant od 57.600 KM, ali u „Iskri“ tvrde da se to ne može smatrati podrškom radu kuće, jer je novac otišao na dugove za izgradnju kuće.

- Platili smo izvođaču radova, koji nas je tužio, i isplatili ostale dugove vezane za izgradnju, pa nam nije ostalo ništa - kaže Dijana Berić.

Uskoro isplata sredstava za Udruženje "Iskra"

(RTRS. 16. avgust 2017.) - Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske upozorava da su u pojedinim medijima izneseni netačni navodi o dodijeljenim sredstvima za rad Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", odnosno za rad Roditeljske kuće u Banjaluci.

Naime, iz budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" za prošlu godinu planirano ukupno 57.600 KM, što je početkom ove godine u potpunosti isplaćeno, navode u Ministarstvu. Takođe, u budžetu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za 2017. godinu na poziciji "tekući grantovi udruženjima od javnog interesa" planiran je ukupan iznos od 220.000 KM. Sredstva planirana sa ove pozicije za rad Udruženja roditelja oboljelih od malignih bolesti "Iskra" iznose 20.000 KM, što će uskoro biti isplaćeno, kažu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

- Napominjemo da je u prošloj godini Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske na poziciji „tekući grantovi neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice“ za Udruženje „Iskra“ planiralo iznos od 5.000 KM, što je i isplaćeno. Za 2017. godinu za Udruženje „Iskra“ u budžetu ovog ministarstva planiran je iznos od 10.000 KM, što će u skorije vrijeme biti isplaćeno - ističe se u saopštenju.

Iz ovog ministarstva napominju da oni od prvog dana u potpunosti podržavaju rad Udruženja "Iskra" i da su obezbijedili podršku kroz saradnju sa Univerzitetskim kliničkim centrom Republike Srpske, koji pruža usluge održavanja higijene, servisiranja, uređenja dvorišta, kontrolu održavanja sredine, video-nadzora, obezbjeđenja itd.

- Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je uložilo napore i za obezbjeđivanje ostale logističke podrške i olakšica za svakodnevno funkcionisanje Roditeljske kuće. Podsjećamo, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić održao je sastanak sa predstavnicima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“, Grada Banjaluke, kao i predstavnicima kompanija „Elektrokrajina“, „M:tel“ i „Elta kabel“ na kojem je dogovorena tehnička i materijalna podrška da bi Roditeljska kuća imala sve potrebne sadržaje i na taj način pružila porodicama udoban smještaj - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nastaviće da u saradnji sa Udruženjem "Iskra" zajednički radi kako bi djeca koja se liječe na Odjeljenju dječije hematoonkologije u Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci boravila u najbližem kontaktu sa roditeljima i ljekarima.

Iz Ministarstva napominju da je prioritet ovog resora Vlade Srpske i UKC Republike Srpske liječenje djece oboljele od malignih bolesti i da im se na Odjeljenju dječije hematoonkologije u Klinici za dječije bolesti svakodnevno nesmetano pruža adekvatna i kvalitetna zdravstvena zaštita.

HO „Budimo ljudi“ i plemeniti ultramaratonci u posjeti Roditeljskoj kući

(23. avgust 2017.) - Adriana Basara, predsjednica HO "Budimo ljudi", i ultramaratonci Goran Malešević i Nevena Stojaković posjetili su Roditeljsku kuću. Tom prilikom donijeli su novac koji su Goran i Nevena prikupili prodajom kilometara na stazi dugoj 65 km na planini Bjelašnica.

Pored novca, poklonili su nam i ekspres lonac koji je bio prijeko potreban u kuhinji Roditeljske kuće. Predsjednica Udruženja Dijana Berić uručila je zahvalnice organizaciji "Budimo ljudi" i hrabrim maratoncima, a stanarka Roditeljske kuće, naša princeza Bojana, očarala je svojim osmijehom i veselim duhom sve prisutne i tom prilikom napravila im je crtež za uspomenu.

(31.8-3.9.2017., Ivanova Korita, Crna Gora) - Predstavnici našeg udruženja Predrag Đurđević, član UO Udruženja, Miloš Malešević i Vladimir Pejić, mladiCe Udruženja "Iskra" prisustvovali su IV regionalnoj konvenciji mladiCa u Crnoj Gori. Konvencija je održana u periodu od 31. avgusta do 3. septembra 2017. godine, a okupila je više od 40 mladih ljudi liječenih od raka iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Federacije BiH, Republike Srpske i Slovenije. Konvenciju je organizovalo Udruženje roditelja djece oboljele od dječjeg kancera „Fenix“.

Učesnici su razmjenjivali iskustva o posebnim potrebama mladiCa, njihovom aktivizmu na bolničkim odjeljenjima, kao i podršci društva, posebno vršnjaka, koja je neophodna za njihovo zdravo odrastanje i razvoj.

U okviru različitih sesija s mladima su razgovarali doc. dr Vasilije Kostić, psiholog Dijana Milošević, biznis-trener i osnivač kompanije „Blue Coach“ Srđan Vukčević i predstavnica NVO CAZAS Sanja Šišović.

Sumirajući aktivnosti i rezultate koji su ostvareni tokom proteklog perioda zaključeno je da postoji uočljiv napredak svih mladiCa regiona, i istaknuto da su njihovo uključivanje i podrška veoma važni, kako za mlade koji se nalaze na liječenju tako i za njihove porodice jer pruža osjećaj da borba s kancerom može biti uspješna. **Zahvaljujemo organizatorima na lijepoj dobrodošlici, ugodnom boravku i na novim stečenim iskustvima.**

ČETVRTA REGIONALNA KONVENCIJA MLADIĆA

POČETAK ŠKOLSKE GODINE U RODITELJSKOJ KUĆI

(4. septembar 2017.)

Na inicijativu našeg udruženja i uz veliku podršku Ministarstva prosvjete i obrazovanja i u Roditeljskoj kući je počela školska godina. Učiteljice Đurđica i Slavica iz dvije banjalučke škole „Ivo Andrić“ i „Sveti Sava“ našoj Bojani, prvom đaku Roditeljske kuće, uz mnogo radosti i uzbuđenja održale su prvi čas. Nadamo se da ćemo i na ovaj način našoj djeci nakon izlječenja olakšati povratak u normalne tokove života.

Regionalna konvencija mladih liječenih od malignih bolesti ove godine održana je u Crnoj Gori, u odmaralištu na Ivanovim koritima. Konvencija je započela 31. avgusta, a završena je 3. septembra 2017. godine. Već četvrtu godinu zaredom ova konvencija okuplja mlade liječene od raka iz zemalja sa prostora bivše Jugoslavije sa ciljem upoznavanja, druženja, razmjene ideja i pokretanja novih inicijativa u svojim zajednicama.

Ove godine konvenciji je prisustvovalo više od 40 mladih iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Slovenije.

Prvi dan konvencije je protekao u međusobnom upoznavanju učesnika koji su kroz cijeli dan pristizali. Nakon duge vožnje toplo smo dočekani i smješteni u hotel. Poslije registrovanja svih gostiju organizatori su nas pozvali u konferencionu salu gdje su svi učesnici predstavili sebe i organizaciju koju zastupaju. Tu su gosti imali priliku da se upoznaju i razmijene iskustva o radu svojih organizacija. Nakon ove radionice otišli smo na večeru i njom je završen prvi dan konvencije.

Drugi dan je protekao radno. Poslije doručka slušali smo predavanje doc. dr Vasilija Kostića o uspjehu i percepciji stvarnosti. Predavanje je bilo jako poučno sa snažnom porukom za sve učesnike. Nakon njega nam je o Mindfulnessu, svjesnosti i uticanju na smanjenje bespotrebnog stresa, govorio biznis-trener Srđan Vukčević. Upoznao nas je sa idejom Mindfulnessa, kao i načinom kako da ga primijenimo. Radi odmora, a i uživanja u svježem vazduhu, slijedila nam je tribina o značaju aktivizma mladića na bolničkim odjeljenjima koju je vodila psiholog Dijana Milošević. Predavanje koje je uslijedilo bilo je usmjereno baš nama, mladima, i

načinima na koje možemo da djelujemo. Vodila ga je Sanja Šišović, predstavica CAZAS-a. Upoznati smo sa OnAct alatima i načinima njihove primjene. Ovim predavanjem je završen formalni dio konvencije toga dana. Nakon ručka organizovana nam je posjeta avanturističkom parku „Lovćen“, a poslije večere zabava na otvorenom uz muziku.

Treći dan konvencije smo svi jedva dočekali jer smo znali da nam je planiran izlet. Dan je započet radionicom „Žive knjige“ koju su nam pripremili članovi udruženja „Čika Boca“, iz Srbije. Pokazali su nam način na koji tu radionicu inače održavaju i pozvali nas da je organizujemo i u svojim državama. Nakon napornog rada ova tri dana konvencije slijedio nam je izlet. Prva destinacija bio je stari grad Kotor. Turistički vodiči su nam pokazali samu srž grada, kao i sve ono što ga čini zaista vrijednim posjete. Nakon putovanja kroz istoriju Kotora prevezeni smo do ostrva Gospa od Škrpjela, gdje smo imali priliku da vidimo prikaze života tadašnjeg naroda kao i njihove ljubavi prema samom ostrvu. Izlet je završen posjetom Perastu, gdje smo se odmorili u kaficima uz obalu. Iako nas je na pola puta uhvatilo nevjeme, nismo dopustili da nam kiša pokvari tako savršen dan. Vratili smo se do odmarališta, gdje nam je bila organizovana zabava, ovog puta unutar hotela.

Zadnji dan konvencije je protekao u opraštanju i odlasku kući.

Sve čestitke upućujem organizatorima, Udruženju roditelja „Fenix“ i mladićima Crne Gore. Bila mi je čast učestvovati na ovoj konvenciji i nadam se našoj daljoj saradnji i druženju.

Miloš Malešević

ŠKOLA U RODITELJSKOJ KUĆI

Prvi septembar označio je početak „školske godine“ za mališane koji svoje školske dane provode u Roditeljskoj kući. Nakon mnogo truda i rada članova Udruženja i Ministarstva prosvjete i kulture ovaj projekat je počeo.

Nastavnici iz osnovnih škola „Ivo Andrić“ i „Sveti Sava“ su, po prijedlogu Ministarstva, otpočeli rad sa djecom uključenom u ovaj projekat. Svaki početak je težak, pa i ovaj, ali je najteži korak već učinjen. Ono što je ostalo jeste da kroz vrijeme i naporan rad usavršavamo način izvođenja ovog vida školovanja. Nadamo se da će ovaj projekat pomoći makar jednom djetetu, jer bi to značilo da je ispunio svoju svrhu.

Vita Malešević

Rekli su u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske...

...Pitanje načina organizovanja i realizovanja vaspitno-obrazovnog rada, odnosno pripreme za polaganje razrednog ispita za učenike koji su na dužem liječenju biće detaljnije definisano pravilnikom o ocjenjivanju učenika, čiju realizaciju nije realno očekivati prije početka naredne školske godine, zbog kompleksnosti organizovanja ovakvog vida vaspitno-obrazovnog rada

...Zajednički cilj nam je da postignemo da ovim učenicima vaspitno-obrazovni rad bude podrška u procesu njihovog liječenja, da ne gube previše u kontinuitetu rada te da ne moraju nadoknađivati propušteno prilikom povratka u školske klupe

...Nastojaćemo da u vaspitno-obrazovnom radu za vrijeme njihovog liječenja postignemo maksimalno prilagođavanje svakom od njih, individualnim obrazovnim programima i organizacijom polaganja razrednog ispita u skladu sa njihovom osjetljivošću

SEPTEMBAR 2017 PRVA GODIŠNJICA

(7. septembar 2017.) - Na inicijativu načelnika opštine Prnjavor Darka Tomaša načelnici opština Gradiška, Srbac i Čelinac Zoran Adžić, Mlađan Dragoslavljević i Momčilo Zeljković, te zamjenik načelnika opštine Laktaši Miroslav Kodžoman posjetili su u četvrtak, 7. septembra Roditeljsku kuću povodom obilježavanja prve godišnjice rada Kuće.

Predsjednica Udruženja "Iskra" Dijana Berić prisutne je upoznala sa radom Udruženja koje vodi brigu o Roditeljskoj kući, te im predstavila način funkcionisanja i finansiranja kuće. Predstavnici pet opština izrazili su jedinstven stav da će sa svoje strane, a u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći rad Roditeljske kuće, ali da finansiranje objekta ovakvog značaja mora biti institucionalno riješeno.

Takođe su istakli da će, kada je riječ o finansiranju, uputiti određene inicijative prema Savezu opština

RS i prema institucijama vlasti te da će i na taj način pružiti podršku Udruženju "Iskra" i Roditeljskoj kući .

- Opština Gradiška uplatila je određena sredstva za pomoć Roditeljskoj kući, ali to ne može biti način finansiranja ovakvog objekta. Ovo je zaista veliki projekat koji smo zajedničkim snagama svi stvorili, ali ne smijemo sada stati. Kuća mora nastaviti da radi – rekao je načelnik Gradiške Zoran Adžić. Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti iskreno zahvaljuje predstavnicima pet opština za posjetu i pruženu ruku podrške.

Roditeljska kuća "Iskra" je 8. septembra, obilježavajući prvu godišnjicu svog rada, otvorila vrata za uvijek drage goste. Zahvaljujemo ministru zdravlja Draganu Bogdaniću, pomoćniku ministra za porodicu Bosiljki Bošnjak i predstavnicima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske što su svojim prisustvom uveličali ovaj nama važan datum.

U PRVOJ GODINI RADA RODITELJSKE KUĆE U BANJALUCI BORAVILO 36 DJECE

(RTRS, 8. septembar 2017.) - U Banjaluci je Srpske.

obilježena prva godina rada "Roditeljske kuće" Rad kuće finansiraju ministarstva zdravlja i izgrađene u humanitarnoj akciji "S ljubavlju porodice omladine i sporta. Grad Banjaluka i hrabrim srcima". Za samo godinu dana u kući je brojne društveno-odgovorne kompanije takođe su boravilo 36 djece koji su na Univerzitetskom redovni donatori. Iako je bilo problema u isplati kliničkom centru Srpske liječeni od malignih grantova, u oba ministarstva danas garantuju, bolesti.

Roditeljska kuća neće imati problema u radu.

Sedam apartmana, dnevni boravak, kuhinja, - Koliko sredstava bude toliko i prebacujemo - trpezarija, igraonica, učionica i dvorište sa rekla je Bosiljka Bošnjak, pomoćnik ministra za igralištem, sve to čini Roditeljsku kuću i topao dom porodicu u Ministarstvu porodice, omladine i mališanima oboljelim od malignih bolesti. sporta Republike Srpske. Ona je dodala da se Funkcioniše više od godinu dana, u njoj je boravilo nada da u narednom periodu neće biti problema više od tridesetoro djece, a trenutno je tu njih šest. sa finansiranjem te da će novac biti sigurno - Za ovu godinu dana, 36 djece, znači 36 porodica isplaćen.

iz svih krajeva Republike Srpske je ovdje pronašlo - Neće biti kašnjenja, možemo obećati – rekla je smještaj. Smatramo da smo im uveliko pomogli u ona.

tim teškim trenucima - navela je Dijana Berić, - Ministarstvo zdravlja će u narednih nekoliko predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od dana isplatiti kompletan grant, a to je 20.000

malignih bolesti "Iskra". maraka i ja ovdje pozivam sve ljude dobre volje, Roditeljska kuća dostupna je svim mališanima privredne subjekte, da uzmu učešće - rekao je oboljelim od malignih bolesti i njihovim roditeljima Dragan Bogdanić, ministar zdravlja Republike bez naknade.

- Mjereći ne samo izlječenje, nego i kvalitet života Podsjećamo Roditeljska kuća jedini je objekat tokom i poslije liječenja ovo je sigurno mjesto koje ovog tipa u Republici Srpskoj. Ideja o njoj je napravljeno kao jedan od najboljih projekata - realizovana je zahvaljujući donacijama na naveo je Nenad Stevandić, zamjenik direktora donatorskoj večeri "Sa ljubavlju hrabrim srcima" Univerzitetskog kliničkog centra Republike 2015, kada je za izgradnju prikupljeno 850 hiljada

NEĆE IZOSTATI PODRŠKA ZA OPSTANAK UTOČIŠTA

SEPTEMBAR 2017

(Glas Srpske, 9. septembar 2017, M. L.) - Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" obilježilo je u petak prvu godišnjicu rada "roditeljske kuće" u Banjaluci, koja je u proteklom periodu bila utočište za 36 mališana iz svih krajeva Republike Srpske.

Predsjednica Udruženja "Iskra" Dijana Berić istakla je da u kući trenutno boravi šestoro djece koja se na Univerzitetском kliničkom centru RS liječe od malignih bolesti.

- Mogu slobodno reći da je ova prva godina bila uspješna i da smo sigurno mnogo pomogli oboljeloj djeci i njihovim roditeljima - rekla je Berićeva.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić je nakon obilaska kuće kazao da je za njen nesmetan rad potrebno 50.000 KM na godišnjem nivou, što je obezbijeđeno grantovima ovog i Ministarstva porodice, omladine i sporta.

- Isplatili smo 60.000 maraka za prošlu godinu, od čega je oko 57.000 KM za neplaćene završene radove, a idućih dana Ministarstvo zdravlja će uplatiti i grant za ovu godinu u iznosu od 20.000 KM - rekao je Bogdanić.

Pomoćnica ministra za porodicu Bosiljka Bošnjak je kazala da u buduće izdvajanja za "roditeljsku kuću" neće kasniti.

Zamjenik direktora UKC RS Nenad Stevandić je rekao da je boravak u kući doprinio boljem kvalitetu života oboljele djece te da je evidentno da se kućom domaćinski gazduje.

"Roditeljska kuća" je lani proglašena najuspješnijim donatorskim projektom u BiH, a za njenu izgradnju obezbijeđeno je 850.000 KM u humanitarnoj akciji "S ljubavlju hrabrim srcima", koja se organizuje pod pokroviteljstvom predsjednika RS Milorada Dodika.

OBILJEŽENA PRVA GODIŠNJICA RADA RODITELJSKE KUĆE U BANJALUCI

(Nezavisne novine, 9. septembar 2017, R. M.) - Za godinu dana postojanja Roditeljske kuće u njoj je smještaj imalo 36 porodica iz svih krajeva Republike Srpske, a trenutno u kući boravi šest porodica. Rekla je ovo Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", ističući da je godina rada Roditeljske kuće uspješna baš zato što je uveliko pomogla ovim porodicama u teškim trenucima. Prva godina postojanja Roditeljske kuće u Banjaluci doprinijela je kvalitetnijem životu pacijenata tokom njihovog liječenja, a njena blizina Univerzitetском kliničkom centru RS doprinosi boljim rezultatima liječenja pacijenata. Istakao je ovo, povodom obilježavanja godine rada ove kuće, Nenad Stevandić, zamjenik direktora UKC RS, dodajući da je najvažnije da su djeca koja su boravila u kući, a bolovala su od najtežih bolesti, sada izliječena i u svojim domovima.

- Mjereći ne samo izlječenja nego i kvalitet života tokom liječenja i poslije njega, vidimo da je Roditeljska kuća jedan od najboljih projekata - rekao je Stevandić, dodajući da je u njoj sve u istom stanju kao i prije godinu dana kada je otvorena. Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, rekao je da je za nesmetan rad Roditeljske kuće godišnje potrebno izdvojiti 50.000 KM, što se obezbjeđuje pomoću grantova ovog i Ministarstva porodice, omladine i sporta. Pojasnio je da postoji dogovor da UKC RS, Ggrad Banjaluka, kao i neke kompanije podrže rad Kuće svojim učešćem, a da Vlada posredstvom ova dva ministarstva obezbijedi potrebna sredstva. Dodao je da je oko 60.000 KM uplaćeno iz sredstava planiranih za prošlu godinu, od čega 57.000 KM za neplaćene završene radove, a narednih dana isplatiće cjelokupan grant Ministarstva zdravlja za ovu godinu, u iznosu od 20.000 KM. Bosiljka Bošnjak, pomoćnica ministra za porodicu u Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS, naglasila je da je Ministarstvo prepoznalo rad Udruženja "Iskra" i probleme porodica, te ih finansijski podržava u skladu s mogućnostima, i dodala da isplata grantova za rad ove kuće ubuduće neće kasniti.

ZA NESMETAN RAD RODITELJSKE KUĆE obezbijeđeno 50.000 KM

(Srna, 8. septembar 2017.) - Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je da je za nesmetan rad Roditeljske kuće u Banjaluci godišnje potrebno 50.000 KM, što je obezbijeđeno grantovima ovog i Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Bogdanić je novinarima u Banjaluci, povodom obilježavanja godišnjice rada Roditeljske kuće, rekao da postoji dogovor da Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Grad Banjaluka, kao i neke kompanije podrže rad kuće svojim učešćem, a da Vlada posredstvom ova dva ministarstva obezbijedi potrebna sredstva.

- Uspjeli smo isplatiti oko 60.000 KM iz sredstava planiranih za prošlu godinu, od čega 57.000 KM za neplaćene završene radove, a u narednih par dana isplatićemo cjelokupan grant Ministarstva zdravlja za ovu godinu u iznosu od 20.000 KM - naveo je Bogdanić.

Pomoćnik ministra za porodicu u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske Bosiljka Bošnjak istakla je da je Ministarstvo prepoznalo rad Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" koje je iniciralo izgradnju kuće, i probleme tih porodica, te ih finansijski podržava u skladu sa mogućnostima.

Ona je navela da isplata grantova za rad ove kuće ubuduće neće kasniti.

Zamjenik vršioca generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je ova kuća napravljena kao jedan od najboljih projekata koji je doprinio kvalitetnijem životu pacijenata tokom njihovog liječenja.

On je dodao da je veoma zadovoljan funkcionisanjem Roditeljske kuće, navodeći da njena blizina UKC-u doprinosi boljim rezultatima liječenja pacijenata.

Stevandić je ocijenio da se kućom domaćinski gazduje, te da je u njoj sve u istom stanju kao i prije godinu dana kada je otvorena.

Predsjednik Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Dijana Berić rekla je da u toku prve godine rada Roditeljske kuće u njoj boravilo 36 porodica iz svih krajeva Republike Srpske.

- Smatram da smo uveliko pomogli ovim porodicama u teškim trenucima - navela je Berićeva i dodala da u kući trenutno boravi šest porodica.

Ona je pojasnila da se rad kuće finansira iz budžetskih sredstava i donacija privatnih kompanija, kao i da se organizuju razne mafestacije radi prikupljanja sredstava. Roditeljska kuća izgrađena je prošle godine na inicijativu članova Udruženja "Iskra", novcem prikupljenim na donatorskoj večeri pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske.

Roditeljska kuća prošle godine proglašena je najuspješnijim donatorskim projektom u BiH, a za izgradnju kuće obezbijeđeno je 850.000 KM u akciji koja je realizovana zahvaljujući podršci predsjednika Republike Srpske.

Roditeljska kuća ima sedam apartmana za boravak roditelja i zajedničke prostorije: tihu sobu, vešernicu, kuhinju, igraonicu i učionicu.

Humanitarna baletska predstava „Kopelija“

(10. septembar 2017.) - Balerine Prve baletske škole Banja Luka svojim vršnjacima u Roditeljskoj kući poklonile su baletsku predstavu „Kopelija“. One su u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor odigrale jedan od najljepših baleta, priču o čudnom doktoru Kopelijusu, entuzijasti i sanjaru, koji želi da udahne život lutki Kopeliji, koju je sam kreirao. Taj njegov san prevazilazi priču i postaje univerzalna tema o nekome ko je drugačiji od nas.

Libretto i mizanscen baleta bazirani su na dvije priče E.T.A. Hoffmanna: "The Sandmann" i "The doll" (Lutka). Balet je premijerno izveden 25. maja 1870.

„Kopelija“ je prva predstava iz baletskog repertoara na ovim prostorima, a bazirana je potpuno na domaćim snagama. Scenario i režiju potpisuje profesorica i primabalerina Dijana Kozarski, koja je zajedno sa profesoricom Eminom Stojić postavila i koreografije. Asistirale su im nastavnice Prve baletske škole Ana Mazalica i Nikolina Jelača, a kostimografiju je uradila Lidija Stajčić.

Udruženje „Iskra“ zahvaljuje iskreno Prvoj baletskoj školi na ovom divnom poklonu kojim su podržali naš rad.

Naši vrijedni volonteri

(7.9-10.9.2017.) - Naši dragi i vrijedni volonteri iz dvije banjalučke srednje škole: Škole učenika u privredi i Gimnazije četiri dana su prodavali ulaznice za humanitarnu baletsku predstavu „Kopelija“. Oni su nam na taj način dali podršku, a mi im od srca zahvaljujemo.

ČLANICE AKTIVA ŽENA SP-a, DJECU OBRADOVALE POKLONIMA

(Glas Srpske, M. L.) - Članice Aktiva žena Gradskog odbora Socijalističke partije Banjaluka posjetile su Roditeljsku kuću i mališanima koji se bore sa teškim malignim oboljenjima donirale školski pribor, bojice i bojanke.

Predsjednica Aktiva Darinka Pejić kazala je da je humanost jedna od iskonskih vrijednosti društva i da je partija kojoj pripadaju posebno orijentisana ka socijalnom položaju građana.

- Saznali smo da od ove školske godine djeca u Roditeljskoj kući imaju organizovanu nastavu, odnosno mogućnost redovnog školovanja. **Za nas je to bio motiv da mališanima doniramo školski pribor, bojanke i bojice, da ova djeca veselim bojama oboje dane koje provode ovdje na putu do ozdravljenja, što im od srca želimo** - kazala je Pejićeva.

Ona je istakla da će i u budućnosti nastaviti da podržavaju rad Roditeljske kuće, jer su, kao žene, posebno osjetljive na pitanja položaja žene u društvu i položaja djece.

Predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" Dijana Berić je rekla da će ova donacija mnogo značiti mališanima, jer je u septembru počela i školska godina u ovom objektu.

- Iako je to i dalje pilot-projekat, Ministarstvo prosvjete i kulture RS nam je omogućilo da ove školske godine školarci u kući imaju i učiteljicu, da ne bi mnogo zaostali u školskom gradivu - rekla je Berićeva i dodala da su djeci na raspolaganju učiteljice koje dolaze iz banjalučkih osnovnih škola "Sveti Sava" i "Ivo Andrić". U Roditeljskoj kući trenutno boravi petoro djece.

ZLATNI SEPTEMBAR

(Srna) - Mladiće i volonteri banjalučkog Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" su 23. septembra u Banjaluci organizovali kampanju "Zlatni septembar" s ciljem podrške djeci oboljeloj od raka i podizanju svijesti u javnosti o potrebi borbe protiv ovih oboljenja.

Katica Kerkez iz Udruženja "Iskra" rekla je Srni da je ova akcija, tokom koje su dijeljene zlatne trake, baloni i promotivni štampani materijal, organizovana i kao vid podrške globalnoj kampanji koju svake godine Međunarodna organizacija roditelja djece oboljele od raka organizuje u septembru. - Želimo da javnosti skrenemo pažnju na predrasude s kojima se djeca oboljela od raka suočavaju nakon uspješnog izlječenja kada treba da se vrate u svoju matičnu sredinu. Neznanje koje vlada u društvu o dječjem raku doprinosi tome da se ta djeca suočavaju sa predrasudama da je rak zarazan, da se i druga djeca mogu razboljeti ukoliko su u društvu djece koja su imala taj problem - navela je Kerkezova.

Prema njenim riječima, javlja se sažaljenje prema oboljeloj djeci, osjećanje koje ne treba da bude primarno.

- Takvoj djeci je potreban normalan pristup, jer oni nisu drugačiji i ne treba da budu izdvojeni u društvu - naglasila je Kerkezova.

Ona je dodala da se ne može reći koliko djece je oboljelo ili koliko ih se liječi od raka u Republici Srpskoj, jer ne postoji nacionalni registar za rak, ali da se može reći da se taj broj ne smanjuje.

Realizacija projekta

„Psihosocijalna podrška“

U okviru projekta "Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima kroz rad", koji sufinansira Grad Banjaluka, u Roditeljskoj kući smo održali radionicu pletenja za naše majke, ali i starije djevojčice koje su željele da nauče pletiti. Radionicu smo organizovali u saradnji sa gospođom Ljiljanom Vrhovac Kapor koja vodi Centar za pomoćiju životnih vještina. Ovim putem želimo da zahvalimo Ljiljani na njenom strpljenju, ljubaznosti i predanosti da svi prisutni usvoje početna znanja kako započeti neki ručni rad.

Dio ovog projekta je i Nataša Vuksan iz studija „Mašta“. Njene radionice svi ukućani, bez obzira na dob, uvijek s nestrpljenjem očekuju pa je tako bilo i ovoga puta. A vrijedne ruke naših ukućana pod Natašinim budnim okom stvorile su nove prelijephe kreacije.

4. Oktobar - Natašine radionice uvijek su pune boja i razdraganog veselja, a ovaj put Nataša nam je priuštila i ugodno druženje sa Karolinom Karalić, PR-om kompanije „Vitinka“. Karolina se družila sa svima nama i zajedno sa djecom i majkama bojala kućice koje nam je za taj susret donijela Nataša. Da bi druženje bilo još slađe, Karolina je u ime svoje kompanije djeci donijela pakete soka i vode, kao i školske sveske. **Zahvaljujemo našoj gošći na dolasku i veoma ugodnom druženju.**

16. novembar 2017. - Tmurno i kišno jesenje popodne proletjelo je u Natašinom društvu u tren oka. I ovaj put Nataša nam je pomogla da napravimo prava mala umjetnička djela. Ponosni smo na naš napredak i zahvaljujemo Nataši na strpljenju i dobrom raspoloženju.

Dobrodošla podrška

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, u subotu 30. septembra 2017. godine organizovao je manifestaciju- svečani koncert pod nazivom "14. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina" u Sportskoj dvorani Obilićevo. Tom prilikom pomogli su rad našeg udruženja tako što su postavili kutije za donacije, od kojih je sav prihod išao za pomoć u radu Udruženja "Iskra." Zahvaljujemo im na podršci koju su nam na taj način pružili.

„EuroExpress brza pošta“ uz podršku „FedExa“ uručila donaciju Roditeljskoj kući

27. oktobar 2017. - Zaposleni u kompaniji „EuroExpress brza pošta“ uz podršku „FedExa BiH“ uručili su 27. oktobra 2017. donaciju u vrijednosti od 2.000 KM Roditeljskoj kući u Banjaluci i na taj način simbolično obilježili godinu dana od njenog osnivanja.

- Inicijativa za pokretanje akcije “Oktobar humanosti” potekla je od zaposlenih „EuroExpressa“ i jako smo ponosni na činjenicu da su joj se odazvale sve kolege uz nesebičnu podršku „FedExa“ s kojim, kao licencirani zastupnici, sarađujemo još od 2014. godine - izjavila je portparol kompanije „EuroExpress brza pošta“ Sara Velaga. Cijeneci značaj postojanja ustanove kakva je Roditeljska kuća i njenog nesmetanog funkcionisanja ovo je ujedno znak podrške i solidarnosti svih zaposlenih u kompaniji „EuroExpress“ sa djecom oboljelom od malignih bolesti i njihovim porodicama.

- Ovo je put koji bi trebalo da slijede i drugi da bismo se zajedničkim snagama svakodnevno borili za bolje društvo i afirmisali prave životne vrijednosti - rekla je predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Dijana Berić napominjući da su donacije važan oslonac u nesmetanom radu Roditeljske kuće.

Za godinu dana postojanja Roditeljske kuće u njoj je boravilo boravilo 39 djece, odnosno 39 porodica iz svih dijelova naše zemlje.

Posjeta OŠ „Ivo Andrić“

(27. novembar 2017.) - Učenici OŠ "Ivo Andrić", zajedno sa učiteljicama i upravom škole posjetili su Roditeljsku kuću i na svojstven način pružili podršku drugarima koji se trenutno u njoj nalaze. Oni su kroz aktivnosti projekta njihove škole "Preduzetništvo", pravili razne kreativne predmete i prodavali ih. Dio prikupljenog novca odlučili su da iskoriste u humanitarne svrhe i tako svojim vršnjacima kupe materijal za kreativne radionice, tematske i edukativne igre, kako bi im uveselili teške dane.

Ovom prilikom im zahvaljujemo na pažnji i nadamo se da će njihov primjer slijediti i druge škole. Vršnjačka podrška jedan je od glavnih faktora prevazilaženja predrasuda s kojima se djeca susreću tokom dugotrajnog perioda liječenja.

Namirnice za ukućane

Zahvaljujemo radnicama "Pošta Srpske" na drugoj po redu velikodušnoj donaciji proizvoda koji su mamama u Roditeljskoj kući uvijek potrebni. Svaki vid pažnje našim roditeljima veoma znači i hvala vam i u njihovo ime.

Veliki jubilej „Zvončice“

30. novembar 2017. - u druženje "Zvončica", naši dragi prijatelji, 30. novembra proslavili su 25 godina uspješnog rada. Predstavnici našeg udruženja, pored ostalih zvanica i državnih zvaničnika, prisustvovali su ovom događaju i poželjeli im još mnogo uspješnog rada i poslovanja, kako bi i dalje nastavili da pomažu najosjetljivijoj kategoriji svake društvene zajednice - djeci.

Rotary klub „Gloria“

13. decembar 2017. - Članice Rotary kluba "Gloria" zajedno sa Rotarakt klubom Banjaluka i ove godine izmamile su osmijeha na licima naših mališana. Djeca i roditelji uživali su u prijatnom druženju sa Djeda Mrazom koji im je podijelio paketiće. Još jednom veliko hvala svim članicama Rotary kluba "Gloria".

Novogodišnje drvce - Naš komšija gospodin Milan Vještica obradovao nas je novogodišnjom jelkom. Gospodin Vještica je nakon olujnog nevremena koje je zahvatilo Banjaluku pronašao iščupano drvce i postavio ga u dvorište Roditeljske kuće. Vrijedne ruke naše Maše ukrasile su ga prelijepim crvenim mašnama.

Domaći kolači - Predstavnice Udruženja penzionera prosvjetnih radnika "Rana jesen" posjetili su Roditeljsku kuću da bi pružile podršku djeci i roditeljima koji u njoj borave. Naše drage učiteljice osim paketićima, obradovale su djecu i osoblje domaćim kolačima. Hvala na pruženoj pažnji koja uvijek mnogo znači.

**Dormeo ambasadori
u službi humanosti**

(14. decembar 2017.) - Kompanija „Studio Moderna“ i Dormeo ambasadori organizovali su 13. decembra u TC „Mercator“ "Humanitarni bazar" za Roditeljsku kuću. Dormeo ambasadori pripremali su palačinke, NB napitke i druge slastice za posjetioce. Prisutni su mogli da doniraju novac za podršku rada Roditeljske kuće, kupe čestitke Udruženja „Iskra“ i dobiju naš godišnji bilten. Nakon završene akcije, 14. decembra predstavnici kompanije „Studio Moderna“, posjetili su Roditeljsku kuću. Cilj njihove posjete bio je da donesu prikupljeni novac i podijele osmijehe i tople zagrljaje sa djecom u kući. Naravno, nismo zaboravili ni naše mališane na Odjeljenju dječije hematoonkologije, koje su Dormeo ambasadori takođe posjetili i razveselili Dormeo setom „Toplih zagrljaja“. Još jednom veliko hvala kompaniji „Studio Moderna“.

Podrška i pokloni

Sonja Karadžić Jovičević u Roditeljskoj kući

(Srna, 14. decembar 2017.) - **Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić Jovičević posjetila je Roditeljsku kuću u Banjaluci i razgovarala o problemima i načinu funkcionisanja ove kuće.**

Nakon što je u ime svoje porodice uručila poklon – DVD plejer i crtane filmove, Sonja Karadžić Jovičević je rekla da je cilj njene posjete da vidi u kakvom ambijentu borave djeca koja idu na terapije, te da procijeni šta im je potrebno. Ona je pozvala sve koji su u mogućnosti da na bilo koji način

pomognu funkcionisanje i opremanje Roditeljske kuće.

Upravnik Roditeljske kuće Katica Kerkez rekla je da su im najpotrebnija finansijska sredstva, s obzirom na to da Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" nema stalni izvor prihoda.

Ona je navela da su određena sredstva dobili od institucija vlasti, ali da ona nisu dovoljna.

- Roditelji sami obezbjeđuju hranu, smještaj im je besplatan, trudimo se da obezbijedimo higijenska i sredstva za dezinfekciju, kao i da platimo račune. Uprkos teškim situacijama nikada nećemo odustati od Roditeljske kuće - navela je Kerkezova.

Ona je naglasila da nikada nije i neće biti dovedena u pitanje opravdanost postojanja Roditeljske kuće, s obzirom na to da roditeljima olakšava finansijski, a djeci pruža sigurnost i prijatan boravak uz porodicu nakon dolaska sa Dječije hematoonkologije.

U Roditeljskoj kući trenutno su smještene četiri porodice, a od otvaranja u njoj su boravile 44 porodice.

Roditeljska kuća izgrađena je prošle godine na inicijativu članova Udruženja "Iskra", novcem prikupljenim na donatorskoj večeri pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske.

(RTRS, 20. decembar 2017.) - Povodom novogodišnjih praznika ministarka porodice, omladine i sporta **Jasmina Davidović** posjetila je Roditeljsku kuću u Banjaluci i uručila paketiće najmlađima. U Roditeljskoj kući trenutno boravi pet porodica.

Iako nisu u mogućnosti da praznike provedu u svom domu, poklon-paketići učiniće mališanima boravak u kući ljepšim.

Na institucijama Srpske je da pruže punu podršku da sistemski bude riješeno sve što je neophodno da bi Roditeljska kuća u Banjaluci mogla da funkcioniše bez ikakvih problema, rekla je ministar Jasmina Davidović.

Pokloni za Roditeljsku kuću

Higijenski proizvodi Učenici i uprava Osnovne škole „Ivo Andrić“ još jednom su pokazali veliko srce i obradovali su nas donacijom higijenskih proizvoda.

Čudne niti

Kompanija „Madra“ Čelinac velikodušno je stanarima Roditeljske kuće poklonila njima neophodne stvari. Ova donacija je najbolji primjer kako pletenje i heklanje mogu na predivan način da isprepletu i neke druge niti. Niti naših života.

Ministar Jasmina Davidović posjetila Roditeljsku kuću

- Bitno je da djeca tokom liječenja budu zajedno sa svojim roditeljima. To izuzetno mnogo znači i roditeljima i djeci, koja nakon terapijskih procesa mogu ovdje da se opuste, gotovo kao u svojoj kući – izjavila je Davidovićeveva.

Za funkcionisanje Roditeljske kuće, neophodno je minimalno 57.600 maraka na godišnjem nivou.

- U ovoj godini smo dobili podršku ministarstava zdravlja i porodice, ali ta sredstva nisu dovoljna i nisu blizu minimuma. Vjerujem da ćemo taj dio zajedno riješiti u budućem periodu - navela je Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Isrka".

Roditeljska kuća omogućava porodicama oboljelih da u terapijskom periodu i periodu dijagnostikovanja budu uz svoje najmilije, kada su im najpotrebniji.

Djed Mraz i drugari iz OŠ „Sveti Sava“

(22. decembar 2017.) - Roditeljsku kuću je po drugi put posjetio Djed Mraz jer naša djeca zaslužuju paketiće više zbog velike hrabrosti koju imaju. Ovoga puta Djedu je u prikupljanju paketića pomogla uprava OŠ "Sveti Sava". Ali to nije bilo sve jer su nam učiteljice i đaci te škole poklonili lutkarsku predstavu "Sveti Nikola" i plesnu koreografiju. Hvala im za veliki trud i dobru

zabavu.

Takođe, Djed Mraz je posjetio i Odjeljenje dječije hematoonkologije i djeci koja trenutno primaju terapiju uručio novogodišnje paketiće. Poručio im je da slušaju roditelje, da brzo ozdrave, a da će se sljedeće godine sresti na drugom, ljepšem mjestu.

Završna radionica

(21. decembar 2017.) - Projekat "Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima kroz rad" koji sufinansira Grad Banjaluka završen je velikom radionicom pod nazivom „Tvoje ruke zvuče poznato“. Njom smo željeli da širimo svijest o postojanju Roditeljske kuće i mogućnosti pružanja podrške na različite načine. Ponosno smo izložili svoje radove koje smo napravili pod budnim okom naših dragih volonterki Nataše i Ljilje. Hvala im još jednom za trud, pozitivnu energiju i ljubav. Nadamo se da je ovo početak jednog velikog prijateljstva.

(Glas Srpske, 22.12.2017, M.L.) - Kreativna radionica "Tvoje ruke zvuče poznato" okupila je u Roditeljskoj kući novinare, urednike, glumce, pjevače i druge javne ličnosti iz Banjaluke, koji su praveći ukrase za novogodišnju jelku uljepšali predstojeće praznike mališanima koji se liječe od malignih bolesti i kojima je ova kuća drugi dom. Prisjetivši se svog djetinjstva, ljubav i toplinu unijeli su i u prostorije u kojima trenutno boravi četvoro mališana, koji, zajedno sa svojim roditeljima biju najveću životnu bitku, onu za ozdravljenje. Voditelj radionice iz kreativnog studija "Mašta" Nataša Vuksan od prvog dana otvaranja Roditeljske kuće radionicama uveseljava njene stanare. Dan u sedmici kada dolazi njihova drugarica Nataša, kako je stanari zovu, praznik je, kako za mala hrabra srca tako i za njihove roditelje, koji uz kreativne radionice na trenutak zaborave sve nedaće s kojima se bore. - Sama spoznaja dijagnoze djeluje zastrašujuće i roditelji i djeca prolaze tada kroz težak period, a ovo je način da bar na trenutak zaborave surovu realnost. Učesnici današnje radionice su umjetnici, svako u svome poslu, pa ne sumnjam da će jelka koju ukrasimo uljepšati prostorije Roditeljske kuće - istakla je Vuksanova. Pop pjevačica Vanja Mišić je rekla da se oboljelih mališana treba sjetiti svih 365 dana u godini, a ne samo prazničnim danima. - Sigurna sam da će im ovo što danas radimo izmamiti osmijehe na mala lijepa lica - rekla je Mišićeva. Pozivu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" rado se odazvao i glumac Narodnog

pozorišta RS Željko Erkić.

- Ovo je humano djelo i svi treba da podržimo ove mališane onoliko koliko možemo. Ne znam koliko smo vješti u dekupažu, ali nadam se da ćemo uspjeti ovoj djeci predstojeće praznike učiniti radosnijim - kazao je Erkić.

Kreativna radionica "Tvoje ruke zvuče poznato" predstavlja završetak projekta "Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim roditeljima kroz rad", koji je sufinansirao Grad Banjaluka.

- Grad je podržao projekat koji se realizuje u Roditeljskoj kući i na taj način okupio ljude iz javnog i kulturnog života koji žele na ovakav način da ukažu na značaj pomoći društva oboljeloj djeci - istakla je načelnica Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku u Gradskoj upravi Banjaluka Natalija Trivić.

Upravnica Roditeljske kuće Katica Kerkez zahvalila je svima koji su se odazvali realizaciji ovog projekta i pomogli na bilo koji način. - Cilj radionice jeste da kroz zabavni rad, ukrašavanje drvenih kuglica za jelku širimo svijest o postojanju Roditeljske kuće i mogućnosti pomoći na različite načine - rekla je Kerkezova i dodala da su učesnici radionice donijeli mališanima i brojne poklone.

Projekat - Katica Kerkez je kazala da su u okviru projekta nabavili i traku za hodanje, sobni bicikl i stoni fudbal, te da su zahvaljujući Ljiljani Vrhovac Kapor iz Centra za promociju životnih vještina održane i radionice pletenja i heklanja da bi majkama bile skrenute misli sa turobnih dana.

Novogodišnja čarolija obasjala Roditeljsku kuću

Dragi gosti iz „Srca“

Naši dragi prijatelji iz sarajevske Roditeljske kuće "Srce za djecu", Fikret Kubat, direktor Roditeljske kuće i Lejla Kamerić, predsjednica Udruženja „Srce za djecu koja boluju raka FiBiH“, posjetili su nas na dan donatorske večeri za Fond solidarnosti. Oni su nam tom prilikom uručili poklon i Zahvalnicu za pomoć i podršku u projektu "Roditeljska kuća". Hvala na korisnom poklonu za našu roditeljsku kuću i lijepo provedenom vremenu.

Učenici poklonili mališanima paketiće koje su sami napravili

(Nezavisne novine, M.G.) - Roditeljsku kuću, u kojoj borave djeca oboljela od malignih bolesti i njihovi roditelji, posjetili su učenici Osnovne škole "Ivo Andrić" i poklonili im paketiće koje su sami napravili.

Praznici su period radosnih posjeta i darivanja, ali malo koja posjeta je bila ovako vesela i razdragana kao kada su Roditeljsku kuću ispunili smijeh i graja djece iz OŠ "Ivo Andrić", zajedno s roditeljima, te Željkom Opačić, direktoricom ove škole i učiteljicom Draganom Dekić. - Učenici su u dogovoru sa učiteljicom odlučili da svoj veseli čas, umjesto u učionici, provedu u Roditeljskoj kući i vršnjacima, koji trenutno ne mogu ići u školu, poklone paketiće koje su sami pravili - rekla je Katica Kerkez, upravnik Roditeljske kuće. Dodala je da učenici ove škole imaju tradiciju da na završetku polugodišta prave paketiće koje poklanjaju jedni drugima, a ovaj put odlučili su da ih poklone djeci oboljeloj od malignih bolesti koja borave u Roditeljskoj kući.

Naši drugari iz OŠ „Mladen Stojanović“

Bronzani Majdan, njihovi roditelji i učitelji prikupili su za stanare Roditeljske kuće veliku količinu prehrambenih namirnica i higijenskih proizvoda. Hvala im za veliki trud, lijepe želje i zaista velikodušnu donaciju koju će vrijedne ruke naših mama znati da iskoriste.

Članovi Sindikalne organizacije ZP "Elektrokrajina"

osim novčane donacije za Roditeljsku kuću našim mališanima donijeli su i paketiće. Bilo je to za njih zaista ugodno iznenađenje jer su ih paketići dočekali u njihovim sobama kada su stigli u Roditeljsku kuću neki s Odjeljenja poslije primljene terapije, a neki od kuće.

Mreža savjeta učenika banjalučke regije

svake godine organizuje akciju "Jedan slatkiš - jedno dijete". Ta akcija jedna je od značajnijih jer se na taj način budi humanost u ljudima kako bi nekome pomogli. Ove godine predstavnici Mreže paketiće su donijeli i djeci u Roditeljskoj kući.

Firma "Alatnica Mihalec"

obradovana nas je donacijom kockica bez kojih bi svako djetinjstvo bilo siromašnije. Naša djeca napraviće od njih maštovite kreacije i nepoznate svjetove.

Posebno hvala dječaku koji je zajedno s tatom došao u Roditeljsku kuću i podijelio svoje paketiće s nama i gospođi koja nam je donijela paketiće u Roditeljsku kuću.

- U akciju su se uključili i roditelji koji su bili u pratnji djece, pa smo osim paketića za djecu dobili i neophodna sredstva za higijenu koja nam mnogo znače i neophodna su nam - naglasila je Kerkezova. Pojasnila je da se na ovaj način kod djece podstiče i razvoj empatije. Ona je veoma važna pri povratku izliječene djece u školu, kako bi ostala djeca imala više osjećaja za njih.

Medalja zasluga za narod

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, odlikovao je Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Medaljom zasluga za narod. Medalja nam je dodijeljena za zasluge u oblasti humanitarnog i duhovnog rada, kojim se doprinosi opštoj afirmaciji Republike Srpske.

Predsjednica našeg udruženja Dijana Berić primila je orden na svečanoj dodjeli odlikovanja 9. januara 2018.

Ovo je zaista velika čast za Udruženje, ali i obaveza za budućnost.

Ministar Dane Malešević u Roditeljskoj kući

(4. januar 2018.) - U posjetu Roditeljskoj kući došao je i ministar prosvjete i kulture Dane Malešević i mališane obradovao paketićima i edukativnim igrama. On je porazgovarao sa djecom koja trenutno nisu u mogućnosti da idu u školu i saslušao njihove probleme i brige, obećavši da će svakako nastojati da projekat škole u Roditeljskoj kući zaživi. U razgovoru sa članovima Udruženja i učiteljicom iznio je svoje mišljenje da djeca koja prate nastavu u Roditeljskoj kući i na Odjeljenju dječije hematoonkologije treba da budu ocijenjena i da bi te ocjene trebalo da budu upisane u dokumente njihovih matičnih škola nakon povratka s liječenja.

Dragi gosti iz Teslića

(11. januar 2018.) Roditeljsku kuću posjetila je savjetnica premijerke RS, bivša ambasadorica Koviljka Špirić, predsjednica aktiva žena SNSD-a Teslić gospođa Radomirka Popović, predsjednik mladih SNSD-a Mišo Stojanović sa članovima. Tom prilikom su nam donijeli stvari koje su neophodne za svakodnevno funkcionisanje Roditeljske kuće. Gospođa Koviljka Špirić strpljivo je saslušala probleme sa kojima se susrećemo u radu i dala nam korisne savjete, te obećala da će pokušati da nam pomogne. Svoju humanost naši gosti pokazali su i kupovinom čestitki Udruženja "Iskra". Još jednom veliko hvala na podršci koju su nam pružili.

“Mašin prvi paketić” Humanitarna

(15. januar 2018.) - Glumci Gradskog pozorišta “Jazavac” obradovali su našu djecu odličnom dječjom predstavom “Mašin prvi paketić”. Ali to nije bilo jedino lijepo iznenađenje koje su im pripremili jer je na predstavu stigao i Djeda Mraz i razveselio ih novogodišnjim paketićima. Hvala vam što je Roditeljskom kućom odjekivao najljepši zvuk - dječji smijeh.

organizacija “Adra”

- Članovi humanitarne organizacije “Adra” donijeli su novogodišnje paketiće i veliku korpu s voćem djeci u Roditeljskoj kući. Poželjeli su im srećnu Novu godinu i da što prije ozdrave.

Veliko hvala!

**Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti
i Roditeljska kuća „Iskra“
od srca zahvaljuju svima
koji su se potrudili da našoj djeci izmame osmijehe**

**SIOPE - Za bolju budućnost djece i adolescenata s kancerom
PREVAZILAŽENJE IZAZOVA**

Pedijatrijski kancer u Evropi

- Vodeći uzrok smrtnosti kod bolesne djece starije od 1 godine
- Pedijatrijski kanceri su rijetki, ali uzevši zajedno predstavljaju opasnost po život jako mnogo djece i adolescenata
- Svake godine umre 6.000 djece i adolescenata, a kod 35.000 bude dijagnostikovani kancer
- Nejednak pristup standardima liječenja širom Evrope
- Više od 300.000 djece koja su preživjela kancer suočava se s kasnim posljedicama koje imaju uticaj na njihov kasniji kvalitet života

Brisel 2014 – zajedničkim snagama pedijatri onkolozi, bivši pacijenti i roditelji kreirali strateški plan za pedijatrijski kancer u Evropi

Pedijatrijski kancer

- Evropski strateški plan

Rak kod djece i adolescenata je rijetka bolest, ali bez obzira na tu činjenicu on predstavlja veliki zdravstveni problem u Evropi. Iako je procenat izlječenja iz godine u godinu sve veći, i u Evropi značajno raste posljednjih 50 godina, ipak više od 3.000 djece u prosjeku umre od raka svake godine od 15.000 oboljelih.

Više od 300.000 mladih u Evropi u djetinjstvu je prebolovalo malignu bolest, dvije trećine njih se suočavaju sa kasnim posljedicama tretmana iz djetinjstva, posljedicama koje imaju ozbiljan uticaj na njihov svakodnevni život.

Navedeni razlozi bili su pokretač inicijative za kreiranje sveobuhvatnog strateškog plana na evropskom nivou, a kojem je cilj povećanje procenta izlječenja malignih oboljenja kod djece u Evropi kao i poboljšanje kvaliteta života nakon pedijatrijskog kancera.

SIOPE (Evropsko udruženje pedijatar onkologa) je preuzeo lidersku poziciju u identifikiranju ciljeva koji moraju biti postignuti u narednih 10 godina, te uz pomoć partnera roditelja i bivših pacijenata iz CCI, kreirao listu sedam najvažnijih ciljeva za narednu deceniju:

Cilj 1: Omogućiti pristup inovativnim tretmanima kroz standardne procedure: inovativni tretmani su već dostupni u onkologiji za odrasle i izuzetno su uspješni. Za djecu, zbog male incidence obolijevanja, inovativna medicina je tek u povoju i dostupna samo u razvijenim zemljama

Cilj 2: Poboljšati klasifikaciju rizika te biološke karakteristike tumora i pacijenta da bi terapija bila kvalitetnije određena

Cilj 3: Bolje razumjeti biologiju tumora s ciljem ubrzanja istraživanja te kvalitetnije tranzicije terapije na klinike

Cilj 4: Izjednačiti standarde liječenja u cijeloj Evropi, kako u domenu dijagnostika, tako i u domenu samog tretmana

Cilj 5: Adresirati posebne potrebe tinejdžera i mladih oboljelih od raka

Cilj 6: Poboljšati kvalitetu života poslije pedijatrijskog kancera

Cilj 7: Omogućiti razumijevanje uzroka kancera Evropske zemlje u razvoju (uglavnom istočna Evropa) imaju najlošiji procenat izlječenja, čak od 10 do 20 posto niži od razvijenih zemalja. Taj postotak je čak i veći kod kancera koji sami po sebi imaju lošiju prognozu. Standardi za liječenje i njegu postoje, ali se u zemljama istočne Evrope uglavnom ne primjenjuju. Dokument „Evropski standardi u pedijatrijskoj onkologiji“ koji su napisali 2009. godine evropski pedijatri onkolozi i predstavnici evropskih roditeljskih udruženja daje smjernice za zadovoljenje standarda u

liječenju i njezi pedijatrijskog kancera.

Tretiranje pedijatrijskog kancera izuzetno je kompleksno, intenzivno dugotrajno te zahtijeva multidisciplinarnu timove, hemato-onkologe, psihologe, socijalne radnike te roditelje kao jednu od važnijih karika u procesu izlječenja djeteta.

Najbolji rezultati liječenja su mogući ako je dijagnoza postavljena u što ranijoj fazi, ako liječenje sprovodi ekspertni tim, te ako je dijete liječeno po najboljem dostupnom protokolu ili kliničkoj studiji.

Da bi navedeno bilo moguće ostvariti, neophodno je (prema dokumentu „Evropski standardi u pedijatrijskoj onkologiji“):

- Postojanje ekspertnih centara pedijatrijske onkologije sa multidisciplinarnim pristupom i optimalnim standardima njege

- Postojanje registra djece sa malignim oboljenjima na nacionalnom nivou

- Svaka pedijatrijska hemato-onkološka ustanova treba da pruži djeci i roditeljima odgovarajuće standardizovane uslove tokom liječenja i nakon njega

- Roditelji i djeca moraju imati pristup informacijama i dijagnozi i terapijama uključujući i psihosocijalne savjete

- Djeca sa malignim oboljenjem moraju imati pristup kliničkim ispitivanjima ili studijama kako bi bio osiguran što bolji rezultat liječenja

- Dugoročno praćenje posljedica liječenja je ključno ne samo za praćenje preživljavanja nego i kvaliteta života i kasnih posljedica terapije

- Svakom djetetu u mladom čovjeku treba ponuditi psihološku podršku, planirati i ponuditi socijalnu pomoć i edukaciju

- Za terminalno bolesnu djecu omogućiti, kako djetetu tako i roditeljima, dostojanstven rastanak

- Hospitalizirano dijete ima pravo na konstantnu i kontinuiranu uključenost roditelja, smještaj roditelja u bolnici, uslove za igru i obrazovanje, odgovarajuće informacije, privatnost, poštovanje ljudskih prava

- Roditelji imaju ključnu ulogu u pružanju podrške svom djetetu da prevaziđe probleme povezane sa bolesti. Oni treba da ispune ulogu „partnera“ svom djetetu tokom liječenja

Trenutno se na nivou Evrope, kroz veliki broj projekata, pedijatri onkolozi, predstavnici roditelja i izliječenih pacijenata, pokušavaju približiti zadanim standardima te ostvarenju zadanih ciljeva. Najveći je fokus na izjednačavanju standarda u cijeloj Evropi te na istraživanjima u domenu inovativne medicine za liječenje pedijatrijskog kancera.

Napisala: Lejla Kamerić, savjetnik Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“

Izvor: SIOPE and CCI strategic plan 2020

Riječ urednika

Podrška

Podrška. Samo jedna riječ, a toliko snage u njoj, toliko ljubavi, vedrine i žara. Može da bude očekivana ili neočekivana, iskrena ili neiskrena, izgovorena ili neizgovorena, ali je uvijek dobrodošla onome ko je očekuje.

Bilo da je iskazana riječju ili djelom, uvijek je prigrlimo snažno jer ona i jeste tu da nam daje snagu, da nas bodri, okrijepi i pokrene čak i onda kada mislimo da nemamo snage za dalje. Ona je naše svjetlo i vodilja na putu.

Ponekad, dok je u nadi očekujemo od nekog da nam dođe i pitamo se zašto je još nema, mi u stvari i ne znamo da li je ona upućena prema nama. Da li je negdje zastala. A onda, neočekivano, dolazi ona u svoj svojoj snazi i ljepoti.

Ona je tu s nama. Došla je, ali ne od onog od koga smo je očekivali. Dolazi nam iz nama neočekivanog pravca i donosi poruku od nekoga za koga do tada nismo ni znali da postoji.

Podrška može biti iskazana na bezbroj načina: može biti nacrtana kistom umjetnika, otplesana ili odigrana na daskama koje život znače, može biti poslata porukom ili mejlom, može je poslati slučajni prolaznik ili može stići sa sportskih terena. Njen jedini cilj jeste da stigne do nas.

Da znamo da je tu. S nama.

Veliko HVALA svima koji su nam je ikad pružili.

Milan Beric, član UO Udruženja

ISKRA

Godišnji bilten Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“
BR.03/15.02.2018.
Izlazi godišnje

Izdavač: Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“

Za izdavača: Dijana Berić, predsjednik Udruženja

Urednik: Milan Berić, član UO Udruženja

Autori tekstova: Dijana Berić, Vita Malešević, Milan Berić,
Tatjana Stojičić, dr Biljana Đurđević Banjac, Miloš Malešević, Lejla Kamerić

Grafička priprema: Ana Brataševac, Muzej Republike Srpske

Lektor: Katica Kerkez, upravnica roditeljske kuće i član Udruženja

Print: Štamparija Grafid d.o.o. Banja Luka

Tiraž: 500

Kako pomoći

Udruženje se finansira isključivo donacijama pojedinih organizacija, kompanija i pojedinaca.

Pozivamo sve zainteresovane da nam pomognu na jedan od sljedećih načina:

- Uplatom na žiro-račun
- Volontiranjem
- Doniranjem potrebnih nenovčanih sredstava

Naš rad možete pomoći uplatom na žiro-račun:
1610000123350061

Naša obaveza je da novac donatora trošimo odgovorno, transparentno i strogo namjenski.

Ministarstvo prosvete i kulture
Republike Srpske

JU MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE
BAŃA LUKA

MEDIJSKI PARTNER

